

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1114
Bachelor-Arbeit

Professionelle Verhaltensmöglichkeiten im Umgang mit Aggressionen in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von:
Martina Ritschard & Stephanie Fink

Begleitung: Dr. Irene Kranz

17.2.2014

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Bachelor-Arbeit wurden anhand einer Literaturanalyse professionelle Verhaltensmöglichkeiten für Psychomotoriktherapeutinnen im Umgang mit aggressivem Verhalten erarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass aggressives Verhalten des Kindes bei der Psychomotoriktherapeutin starke Emotionen hervorrufen kann, die eine professionelle Reaktion verhindern. Durch die Analyse von Professionalität und der Auseinandersetzung mit Aggressionen sind Verhaltensmöglichkeiten zur Emotionsregulierung, Verhinderung von Gefühlsansteckung, Reflexion über den eigenen Zugang zu Aggressionen, Wahrung der Empathie, Akzeptanz und Kongruenz sowie zum Thema „Grenzen setzen“ entstanden.

Dank

Wir bedanken uns herzlich bei Irene Kranz für die wertvollen Inputs und die schnelle Beantwortung unserer Fragen. Wir danken auch denjenigen, die sich die Zeit genommen haben, unsere Arbeit sorgfältig durchzulesen und uns wertvolle Rückmeldungen gegeben haben. Ein Dankeschön gilt auch allen anderen, die uns in irgendeiner Form während des Arbeitsprozesses unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	6
1.1 Einführung und Begründung.....	6
1.2 Fragestellung.....	8
1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	8
2 Professionalität in der Therapie	10
2.1 Definition der Professionalität.....	10
2.2 Interaktionale Kompetenz.....	11
2.2.1 <i>Interpersonelle Kompetenzen</i>	12
2.2.2 <i>Intrapersonale Kompetenzen</i>	12
2.3 Interpersonelle und intrapersonale Kompetenzen in der Psychomotorik-therapie	15
2.3.1 <i>Bindungstheoretische Perspektive</i>	15
2.3.2 <i>Humanistische Perspektive</i>	17
2.4 Fazit.....	19
3 Aggressionen.....	21
3.1 Definition.....	21
3.2 Erscheinungsbild	22
3.3 Entwicklungsbedingte und pathologische Aggressionen	23
3.3.1 <i>Aggressionen in der kindlichen Entwicklung</i>	23
3.3.2 <i>Pathologische Aggressionen</i>	25
3.4 Risikofaktoren für die Entstehung einer Aggressionsstörung und situative Ursachen von aggressiven Handlungen	26
3.4.1 <i>Mögliche entwicklungsbedingte Ursachen von pathologischen Aggressionen</i>	26
3.4.2 <i>Situative Ursachen von Aggressionen</i>	29
3.5 Konsequenz für das professionelle Verhalten der Psychomotoriktherapeutin bei der Konfrontation mit Aggressionen	31
4 Verhaltensmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapeutin	33
4.1 Auseinandersetzungsmöglichkeiten der Psychomotoriktherapeutin.....	33
4.1.1 <i>Zur Definition der Selbstregulierung</i>	33
4.1.2 <i>Emotionsregulationsstrategien</i>	34
4.1.3 <i>Attention Deployment – Ausrichtung der Aufmerksamkeit</i>	36
4.1.4 <i>Cognitive Change - Umdeutung</i>	38
4.1.5 <i>Response Modulation – Reaktionsumwandlung</i>	39
4.2 Emotionsregulation im Zusammenhang mit Gefühlsansteckung.....	40

4.3	Reflexionsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapeutin: Eigene Erfahrungen mit Aggressionen	41
4.4	Professionelle Beziehungsgestaltung mit dem aggressiven Kind	44
4.4.1	<i>Wahrung der Empathie</i>	44
4.4.2	<i>Akzeptanz gegenüber dem sich aggressiv verhaltenden Kind</i>	49
4.4.3	<i>Kongruentes Auftreten</i>	50
4.4.4	<i>Fazit</i>	51
4.5	Regeln und Grenzen.....	52
4.5.1	<i>Zeitpunkt der Regelsetzung</i>	52
4.5.2	<i>Vermittlung von Regeln und Grenzen</i>	52
4.5.3	<i>Welche Regeln sollen vermittelt werden?</i>	53
4.5.4	<i>Verhalten bei drohendem oder eingetretenem Regelbruch</i>	54
4.5.5	<i>Zu Strafen und logischen Konsequenzen</i>	57
4.5.6	<i>Fazit</i>	58
5	Externe Unterstützung für die Psychomotoriktherapeutin	59
6	Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	61
6.1	Allgemeine Verhaltensmöglichkeiten.....	61
6.2	Präventive Verhaltensmöglichkeiten.....	62
6.3	Situative Verhaltensmöglichkeiten.....	63
7	Diskussion.....	64
7.1	Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess	64
7.2	Relevanz der Ergebnisse für die Praxis der Psychomotoriktherapie	65
7.3	Ausblick.....	66
8	Literaturverzeichnis	67
9	Abbildungsverzeichnis	70
10	Anhang.....	70

1 Einleitung

Alexander (7) kommt mit Nils (6) zusammen in die Psychomotoriktherapie. Sobald sich die Stunde dem Ende nähert, beginnt Alexander jeweils trotzend zu reagieren. Er hilft nicht beim Aufräumen, findet alles ungerecht, weint und „stämpfelet“. Sobald die Therapeutin die Stunde beendet, versteckt sich Alexander und kommt auch nach mehrmaligem Ermahnen nicht hervor.

3er-Gruppe Jungen: Beginn der Stunde, Anfangssituation im Kreis. Simon (6) nimmt Leo (5) die Socke weg, die er sich gerade anziehen will, und wirft sie weg. Leo reklamiert darauf lauthals, schlägt Simon und rennt los, um die Socke zu holen. Simon rennt ihm hinterher und will ihn packen. Dabei knallen sie in ein Gestell; Leo beginnt zu weinen.

Lukas (6) ist nicht zufrieden mit seiner Zeichnung und verlangt immer wieder ein neues Blatt. Als er nach einer Weile kein Neues mehr bekommt, wird er wütend und beginnt zu weinen. Er wirft darauf alles von Tisch runter und versucht, die Farbstifte zu zerbrechen.

1.1 Einführung und Begründung

Das Klientel der Psychomotoriktherapie hat sich mit der Zeit verändert. Dies zeigt sich daran, dass früher der Schwerpunkt der Therapie vor allem auf den motorischen Defiziten der Kinder lag. Es galt, diese durch gezielte Übungen zu beheben (vgl. Amft & Amft, 2003). Auch heute werden die meisten Kinder wegen Bewegungsauffälligkeiten zur Therapie angemeldet (ebd.). Die Studie von Amft und Amft (2003) konnte jedoch aufzeigen, dass nur 6% der beteiligten Kinder isolierte motorische Symptome zeigten. Etwas mehr als die Hälfte aller angemeldeten Kinder zeigten neben den motorischen Symptomen weitere Symptome, die nicht motorischer Art sind. Dissoziale Verhaltensweisen, wozu auch aggressives Verhalten wie in den einleitenden Beispielen beschrieben gehört, sind dabei mit 17% vertreten. Das Klientel der Psychomotoriktherapie hat sich somit weg von rein motorischen Störungen hin zu komplexen, vielschichtigen Auffälligkeiten entwickelt (ebd.).

Zum einen gehört aggressives Verhalten zu jeder normalen Entwicklung (vgl. Rogge, 2007). Zum anderen kann es jedoch als pathologische Störung isoliert oder als Begleiterscheinung auftreten. So beispielsweise beim ADHS (vgl. Schmeck et al., 2008).

Pathologische Aggressionsformen gehören eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich der Psychomotoriktherapeutin. Trotzdem wird sie damit konfrontiert – vorallem wohl deswegen, weil sie oft die erste Anlaufstelle für auffälliges Verhalten ist. Aufgrund ihrer Funktion ist sie direkt in der Schule integriert. Der Kontakt zu ihr ist deshalb für Eltern viel einfacher herzustellen als zum externen Psychotherapeuten. Es ist auch anzunehmen, dass die Anmeldung für eine Psychomotoriktherapie für Eltern eine kleinere Hemmschwelle darstellt, als eine Psychotherapie aufzusuchen. Das bedeutet also, dass die Psychomotoriktherapeutin mit normalem, entwicklungsbedingtem aber auch pathologischem aggressiven Verhalten konfrontiert werden kann.

Aggressives Verhalten – sei es normal oder pathologisch – lässt einen meistens nicht einfach kalt. Man erschrickt, ist von den plötzlichen Gefühlsausbrüchen des Kindes überrumpelt, betroffen und weiss nicht, wie darauf reagiert werden soll. „Aggressions- und Gewaltsituationen sind ... emotionsstarke Geschehnisse, d.h. sie lösen nahezu immer Gefühle aus Häufig sind dies Betroffenheit, Angst, Trauer und Unsicherheit, manchmal auch Unzufriedenheit, Ärger und Wut“ (Hascher, Hersberger & Valkanover, 2003, S. 13). Starke Emotionen können soweit führen, dass die Therapeutin ihre professionelle Rolle nicht wahren kann und dementsprechend ungünstig reagiert (vgl. König, 2010). Die Übernahme starker, negativer Emotionen kann sogar zu persönlicher Verzweiflung führen (vgl. Fabes, Eisenberg & Eisenbud; zitiert nach Rempala, 2013). Diese Verzweiflung kann sich hemmend auf die betroffene Person auswirken und so weit gehen, dass die Tendenz zu helfen sinkt (ebd.).

Hier zeigt sich das Problem, auf das wir in dieser Arbeit genauer eingehen möchten: Die Spannung zwischen dem verlangten professionellen Verhalten der Therapeutin und ihren situationsbedingten Gefühlen, die professionelles Verhalten verhindern können. Vor allem für Berufseinsteigerinnen, die Psychomotoriktherapie als Erstberuf ausüben, erachten wir den Umgang mit aggressivem Verhalten als eine Herausforderung, weil oftmals hilfreiche Erfahrungen fehlen. Aus diesem Grund richtet sich die vorliegende Arbeit speziell an Psychomotoriktherapeutinnen, die sich im Umgang mit aggressivem Verhalten unsicher fühlen.

Erfahrungsgemäss sind die meisten Kinder die in die Psychomotoriktherapie kommen im Kindergarten- oder Primarschulalter. Ca. 80% davon sind Knaben (vgl. Amft, 2006). Knaben neigen mehr zu offenen, körperlichen Aggressionsformen (vgl. Loeber & Hay; zitiert nach Petermann & Petermann, 2008). Deswegen beschränken wir uns in unserer Arbeit auf offene Erscheinungsformen von aggressivem Verhalten bei Kindern im Kindergarten- und Primarschulalter.

1.2 Fragestellung

In der vorliegenden Arbeit soll das Verhalten der Therapeutin im Zusammenhang mit aggressivem Verhalten genauer untersucht werden. Wir möchten dabei aufzeigen, welche Verhaltensweisen der Therapeutin in ihrer professionellen Arbeit mit aggressiven Kindern helfen können. Dies führt zu folgender Fragestellung:

Welche Verhaltensmöglichkeiten der Psychomotoriktherapeutin unterstützen sie in ihrem professionellen Handeln bei der Konfrontation mit aggressivem Verhalten?

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die Fragestellung wurde anhand einer Literaturrecherche bearbeitet. Wir benutzten vor allem die Online-Kataloge der schweizerischen Universitätsbibliotheken IDS, den Gesamtkatalog der schweizerischen Hochschul- und Nationalbibliotheken „swissbib“, die Literaturdatenbank „Ebscohost“ und die elektronischen Zeitschriftenbibliothek der Universität Regensburg. Dabei achteten wir darauf, möglichst aktuelle Literatur und Forschungsergebnisse miteinzubeziehen. Die genauen Recherchen können im Angang 1 nachgelesen werden.

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit behandelt Theorien zu Professionalität und Aggression. Im Kapitel zur Professionalität wird genauer auf die personengebundenen Merkmale der Professionalität eingegangen. Da es in der Literatur zu diesem Thema nur wenig Psychomotorikspezifisches gibt, wird die professionelle Beziehungsgestaltung vor allem aus dem Blickwinkel der Psychoanalyse und des Humanismus für die Psychomotoriktherapie untersucht. Das Kapitel Aggressionen vermittelt Hintergrundwissen,

um aggressives Verhalten besser verstehen zu können. Den Abschluss des ersten Teils bilden relevante Schlussfolgerungen für das professionelle Therapeutenverhalten.

Schwerpunkte im zweiten Teil bilden die Emotionsregulation und Selbsterfahrung der Therapeutin und die Interaktion zwischen Therapeutin und dem sich aggressiv verhaltenden Kind. Die wichtigsten Verhaltensmöglichkeiten werden zum Schluss in einer übersichtlichen Zusammenstellung präsentiert. Im Anhang 2 kann die Struktur der Arbeit als Lesehilfe betrachtet werden.

Da der Beruf der Psychomotoriktherapeuten hauptsächlich von Frauen ausgeübt wird, verwenden wir aus Gründen der Einfachheit für die Berufsbezeichnung die weibliche Form. Selbstverständlich sind damit auch alle männlichen Psychomotoriktherapeuten gemeint.

In der Literatur gibt es sehr unterschiedliche Begriffe und Definitionen von aggressivem Verhalten. Es wird von Gewalt, oppositionellem Verhalten, trotzen usw. gesprochen. Unserer Meinung nach passt die Definition des „Oppositional Defiant Disorder“ und des „Intermittent Explosive Disorder“ nach dem DSM-5 am ehesten auf das Verhalten, dem die Psychomotoriktherapeutin im Therapiezimmer begegnen kann. Deswegen verwenden wir in der vorliegenden Arbeit die Begriffe „aggressive Verhaltensweisen“ oder „Aggressionen“ und meinen damit die Definition nach DSM-5 (vgl. 3.1).

2 Professionalität in der Therapie

Die folgenden Aussagen verdeutlichen, wie schwierig es sein kann, bei der Konfrontation mit aggressivem Verhalten in der professionellen Rolle zu bleiben:

„Das Verhalten des Therapeuten in einer Therapie unterscheidet sich deutlich von seinem Alltagsverhalten. Es ist nicht immer leicht, in Therapien eine professionelle Position einzunehmen“ (König, 2010, S. 14).

„Auch bei möglichen Aggressionen und Zuwiderhandlungen gegen die Regeln darf er [der Pädagoge, Anm. d. Verf.] nicht ‚aus der Rolle fallen‘, ...“ (Zimmer, 2012, S. 163).

„Tatsächlich können in Therapien intensive ablehnende Gefühle auftreten, die nur mühsam zu beherrschen sind. Manchmal kommt es dann auch zu Fehlleistungen“ (König, 2010, S. 54).

„Aggressives Verhalten fordert den Erzieher heraus, es stellt ihn in Frage und trifft ihn meist ratlos“ (Redl & Wineman, 1993, S. 8).

„Das Kind muss spüren, das Sie es als Person annehmen, auch wenn Sie sein Verhalten nicht billigen“ (Weinberger, 2010, S. 230).

„Häufig ist aber zu beobachten, dass die Helfer angesichts der archaischen Gefühlssintensität z.B. eines Wutausbruchs ... erschrecken und sich alsbald hilflos zurückziehen“ (Nussle-Stein, 2006, S. 281).

„Wichtig ist, dass Sie nicht in eine Hilflosigkeit hereinmanövriert werden“ (Weinberger, 2010, S. 230).

Es folgt eine allgemeine Definition von Professionalität um danach genauer auf die professionelle Beziehungsgestaltung eingehen zu können.

2.1 Definition der Professionalität

Professionalität bedeutet, „... dass jemand in seinem Beruf kompetent ist und sich nach den Regeln dieses Berufes verhält“ (König, 2010, S. 62). Sie beschreibt also einen bestimmten Verhaltenskodex, nach dem sich die Berufsausübende richten soll (ebd.).

Um die Vielschichtigkeit der Professionalität aufzuzeigen, entwickelt Nussle-Stein (2006) ein Vier-Säulenmodell. Jede Säule beschreibt dabei eine Kompetenz, die Professionalität definiert:

Abbildung 1: Das Vier-Säulenmodell der Professionalität in der Therapie. Angelehnt an Nussle -Stein (2006)

Die ersten beiden Kompetenzen sind technischer Natur, und können unabhängig von der Person durch die entsprechende Ausbildung erlernt werden (vgl. Nussle-Stein, 2006). Sie befähigen spezifisches Fachwissen zu verstehen und im richtigen Moment anzuwenden. Dem Fachwissen kommt eine besondere Bedeutung zu, weil es dazu befähigt, Fehler zu vermeiden. Die Methodenkompetenz beinhaltet das flexible Anwenden des Expertenwissens in verschiedenen Phasen des therapeutischen Prozesses (ebd.). Die vierte Säule beschäftigt sich unter anderem mit Super- und Interventionsmöglichkeiten der Therapeutin. Für die vorliegende Arbeit ist die dritte Säule „interaktionale Kompetenz“ von besonderer Bedeutung, da sie sich mit der „Person als Helfer“ auseinandersetzt (ebd.). Im Folgenden wird genauer auf sie eingegangen.

2.2 Interaktionale Kompetenz

„Die dritte Säule der Professionalität wird ... durch die Person des Helfers definiert, welcher sich durch die Fähigkeiten zur Beziehungsgestaltung und -reflexion als auch durch die Fähigkeit zur Selbstreflexion charakterisiert“ (Nussle-Stein, 2006, S. 218).

Innerhalb der dritten Säule wird folgendermassen unterschieden:

Abbildung 2: Bestandteile der interaktionalen Kompetenz

2.2.1 Interpersonelle Kompetenzen

Hier geht um die Beziehungsgestaltung zwischen Therapeutin und Klient. Eine wichtige Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung ist die *Empathie*. „Mit Empathie ist jener Prozess gemeint, bei dem ein Beobachter an dem Gefühl oder der Intention einer anderen Person teilhat und dadurch versteht, was diese andere Person fühlt oder beabsichtigt“ (Bischof-Köhler, 2006, S. 14). Dabei ist es wichtig, Empathie von *Gefühlsansteckung* unterscheiden zu können. Eine Gefühlsansteckung liegt dann vor, wenn die Therapeutin keinen inneren Abstand zum Klienten mehr wahren kann und nicht mehr merkt, dass es sich nicht um die eigenen Gefühle handelt (ebd.). Zu den interpersonellen Kompetenzen gehört weiter das *Kommunikationsverhalten*, bei dem ein besonderes Augenmerk auf die nonverbalen Fähigkeiten gerichtet wird. „Im Kontext ... der Therapie ist es bedeutsam zu begreifen, dass man als ... Therapeut über die verbalen, non-

und paraverbalen Informationskanäle automatisch das eigene Menschenbild offenbart“ (Nussle-Stein, 2006, S. 259). Gerade Personen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, messen nonverbalen Signalen mehr Bedeutung zu als der gesprochenen Sprache (ebd.).

2.2.2 Intrapersonale Kompetenzen

Diese Kompetenzen beziehen sich ganz auf die helfende Person an sich. Sie befasst sich mit persönlichen, zum Teil auch unbewussten Einstellungen, die durch bereits gemachte Erfahrungen entstanden sind. Die Therapeutin bringt unweigerlich ihre Themen ins Therapiesetting ein. Es stellt eine der grössten Herausforderungen an sie dar, innerhalb der Therapie zwischen den eigenen Befindlichkeiten und den Wahrnehmungen, die aus der Therapiesituation entstehen, zu unterscheiden. Ziel ist es also, innere Zustände, Bedürfnisse und Intuitionen bewusst wahrnehmen und regulieren zu können. Damit eine solche Regulierung stattfinden kann, muss sich die Therapeutin der *Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse* bewusst sein (vgl. Nussle-Stein, 2006).

Diese beiden Prozesse lassen sich nicht eindeutig zur interpersonellen oder intrapersonalen Kompetenz zuordnen, werden aber an dieser Stelle erläutert, da sie die Voraussetzung für die intrapersonalen Kompetenzen bilden.

Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse stammen ursprünglich aus der Psychotherapie und beschreiben Beziehungsmechanismen zwischen Analytiker und Klient. Die zwischenmenschlichen Vorgänge die dabei ablaufen, betreffen aber nicht nur die Psychotherapie, sondern sind in allen therapeutischen Situationen, wie auch die Psychomotoriktherapie eine ist, von Bedeutung (ebd.).

Übertragung

Jedes Individuum macht Beziehungserfahrungen. Diese können prägend für das eigene spätere Beziehungsverhalten sein. Es wird davon ausgegangen, dass aus diesen Erfahrungen Erwartungen entstehen, wie einem selbst begegnet und wie mit einem selbst umgegangen werden soll. „Die indirekte Erwartung der Klienten an die Helfer, dass diese genauso auf ihr Beziehungsangebot reagieren und sie dieselben Bewertungen der Person des Klienten vornehmen wie dies frühere Beziehungspersonen getan haben, wird in der Psychoanalyse ‚Übertragung‘ genannt“ (Nussle-Stein, 2006, S. 273).

Gegenübertragung

Die Gegenübertragung ist die Reaktion der Therapeutin auf die Übertragung des Klienten und hängt mit ihrer Grundeinstellung zusammen (vgl. Götzmann & Holzapfel, 2003; Nussle-Stein, 2006). Gegenübertragung geschieht, wenn die Therapeutin sich von ihren Emotionen im Zusammenhang mit eigenen Erfahrungen beeinflussen lässt und diese unreflektiert an den Klienten heranträgt. „Die Gegenübertragung ist eine unbewusste affektiv-kognitive Reaktion des Therapeuten auf die Übertragung des Patienten. Sie äußert sich in bestimmten Affekten, Vorstellungen, Körpergefühlen und Handlungsimpulsen bzw. Handlungen“ (Götzmann & Holzapfel, 2003, S. 119).

Nussle-Stein (2006) betont, dass es im Sinne professionellen Handelns ist, wenn die Therapeutin die Gegenübertragung so weit als möglich zu kontrollieren weiss. Eine Hilfe zur Bewusstwerdung und damit zur Selbstkontrolle stellen nach ihr *Selbstwahrnehmung*, *Selbstregulierung* und *Selbsterfahrung* dar:

Selbstwahrnehmung

Die Selbstwahrnehmung wird als Wahrnehmung des eigenen psychischen wie physischen Befindens verstanden. Sie bedeutet bewusste Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die eigenen Emotionen und Affekte. Selbstwahrnehmung dient als Werkzeug, verdrängte Gefühle wieder ins Bewusstsein zu holen, damit sie nicht unwillentlich die Interaktion mit dem Klienten beeinflussen. Sie hat damit Einfluss auf die Selbsterfahrung, die später noch erläutert wird.

Selbstregulierung

Die Regulierung der eigenen Gefühlswelt steht in direktem Zusammenhang mit der Selbstwahrnehmung. Durch Regulation sollen die verschiedenen wahrgenommenen Impulse ausgeglichen und in ein stabiles Verhältnis gebracht werden. So können negative Handlungsweisen vermieden oder zumindest abgeschwächt werden (vgl. van Wagoner, Gelso, Hayes & Diemer; zitiert nach Nussle-Stein, 2006, S. 279).

Selbsterfahrung

Nussle-Stein (2006) meint damit die Selbsterfahrung oder Lehranalyse aus der Psychotherapie. Viele Erlebnisse in der Kindheit hinterlassen bis ins erwachsene Alter einen bleibenden Eindruck. Aufgrund kindlicher Verstehens- und Denkweise kann das Erlebte falsch verstanden worden sein und Spuren hinterlassen. Mit Hilfe der Lehranalyse soll der Psychotherapeut seine inneren Wunden aufdecken und aus der erwachsenen, kognitiv reifen Perspektive neu beurteilen, um sich in die Gefühlswelt des Gegenübers besser hineinversetzen zu können. „Gefühlsausbrüche und Affekte der Klienten können angenommen und positiv kanalisiert werden, wenn man diese Welt der intensiven packenden Gefühle ebenso kennt wie die zugehörigen fachlich-erklärenden Konzepte und die emotional unterstützenden Methoden“ (Nussle-Stein, 2006, S. 281). Es geht also einerseits ums Zurückerinnern, was mehr Empathie ermöglicht, und andererseits um das Beseitigen von Hindernissen aus der eigenen kindlichen Lebenswelt.

2.3 Interpersonelle und intrapersonale Kompetenzen in der Psychomotoriktherapie

In der Psychomotoriktherapie beschäftigen sich Hölter (2002) und Zimmer (2012) mit dem professionellen Verhalten. Allerdings sprechen sie dabei nicht von interpersonellen und intrapersonalen Kompetenzen, sondern allgemein von Beziehungsgestaltung. Hölter (2002) führt das Konzept der Beziehungsgestaltung aus psychoanalytischer und bindungstheoretischer Sicht aus, während Zimmer (2012) diese aus humanistischer Perspektive thematisiert.

Im Folgenden werden ihre Aussagen mit den interpersonellen und intrapersonalen Kompetenzen in Verbindung gebracht.

2.3.1 Bindungstheoretische Perspektive

Hölter (2002) schreibt: „Aus empirischer Sicht ist bisher der unspezifische Wirkfaktor ‚Beziehungsgestaltung‘ das entscheidende Merkmal für erfolgreiche therapeutische Behandlungen“ (Hölter, 2002, S. 84). Dabei die ganze Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Klienten auszurichten ist eine zwingend notwendige Aufgabe der professionellen Therapeutin (ebd.). Es gehört zur ihrer Professionalität, sich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Dabei soll die Beziehung im therapeutischen Setting „entwicklungsfördernd“ und „problemlösend“ wirken (ebd.). Damit formuliert Hölter (2002) hier wichtige Fähigkeiten *interpersoneller* Kompetenzen.

Ebenso wichtig ist es, dass sich die Therapeutin mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt, um in der therapeutischen Beziehung professionell damit umgehen zu können. „Die Beziehungsgestaltung hängt nicht nur von der Persönlichkeit der Therapeutin ab, sondern von einem komplexen Bedingungsgefüge, indem sowohl vergangene Erfahrungen auf Seiten der Therapeutin und Klienten als auch gegenwärtige Einflussfaktoren eine Rolle spielen“ (Hölter, 2002, S. 84). Hölter (2002) hebt damit wie Nussle-Stein (2006) die Wichtigkeit der Selbsterfahrung hervor und argumentiert somit im Sinne der *intrapersonalen* Kompetenz. Gegenwärtige Einflussfaktoren sind Umstände, welche die Therapeutin direkt mitgestalten und steuern kann. Dazu gehört zum Beispiel die Gestaltung der *Kommunikation* zum Kind, was zu den *interpersonellen* Kompetenzen gehört. Um wichtige Eigenschaften des Kommunikationsverhaltens für die Psychomotorikthe-

rapeutin herauszustreichen, lehnt sich Hölter (2002) an die Untersuchungen der feinfühligsten Kommunikation in der Bindungsforschung. Mary Ainsworth hat untersucht, welches Kommunikationsverhalten in der Beziehung von der Mutter zum Kind einen positiven Effekt auf die Entwicklung des Kindes hat. Die dabei herausgearbeiteten Merkmale der feinfühligsten Kommunikation überträgt Hölter (2002) auf die therapeutische Beziehung zwischen Psychomotoriktherapeutin und Kind:

1. *„Wahrnehmung der Befindlichkeit, niedrige Wahrnehmungsschwelle“ (Hölter, 2002, S. 84).*
Fähigkeit der Psychomotoriktherapeutin, für die Befindlichkeit des Kindes aufnahmebereit zu sein und die vorherrschende Stimmung zu erkennen.
2. *„Interpretation des motorischen/emotionalen Ausdrucks aus der Lage des Kindes und nicht nach den eigenen Bedürfnissen“ (ebd.).*
Die Psychomotoriktherapeutin nimmt die Bedürfnisse des Kindes ernst.
3. *„Angemessene Reaktion im Einklang mit Entwicklungsprozessen“ (ebd.).*
Die Psychomotoriktherapeutin kennt sich mit der kindlichen Entwicklung und deren Theorien aus.
4. *„Prompte Reaktion“ (ebd.).*
Die Psychomotoriktherapeutin kann spontan auf das Kind reagieren. Hölter (2002) äussert sich hier aber nur ungenau, indem er von „Verhaltenselementen, die häufig im Zusammenhang mit der Psychomotorik genannt werden“ (S. 84) spricht.

Unter dem ersten Punkt spricht Hölter (2002) die *interpersonelle* Kompetenz der Empathiefähigkeit an. Eine weitere zentrale Fähigkeit, die vor allem für die ersten drei oben genannten Merkmale feinfühligster Kommunikation wichtig ist, ist die Beobachtung und Auseinandersetzung mit den nonverbalen Signalen der Kinder. Weiter führt er aus, dass auch die diesbezügliche Selbstkontrolle der Therapeutin von Bedeutung ist, denn er bezeichnet nonverbale Signale als „bedeutsame, beziehungsstiftende Elemente in der Psychomotoriktherapie“ (S. 84), die in diesem Setting zwar häufig Anwendung finden, seiner Meinung nach jedoch noch zu unreflektiert eingesetzt werden.

In den anschliessenden Ausführungen von Zimmer (2012) werden Hölters (2002) Überlegungen miteinbezogen.

2.3.2 Humanistische Perspektive

Renate Zimmer (2012) betont ebenfalls im Sinne der *interpersonellen* Kompetenz, dass die Beziehung zwischen der Psychomotoriktherapeutin und dem Kind im Mittelpunkt steht. In ihren Ausführungen sind die drei Fähigkeiten *Empathie*, *Akzeptanz* und *Kongruenz* zu erkennen, welche für das personenzentrierte Konzept grundlegend sind:

Empathie (Einfühlerndes Verstehen)

vgl. 2.2.1 „Interpersonelle Kompetenzen“.

Akzeptanz (Unbedingte Wertschätzung)

Dies ist die Haltung, den Klienten ohne Bedingungen anzunehmen (vgl. Weinberger, 2010). „Unbedingt“ ist dabei wortwörtlich zu verstehen, denn die eigene Beurteilung des Klienten soll keinesfalls negative Auswirkungen auf die Würde der Person haben. Es geht darum, die Person als Ganzes zu akzeptieren und so wertzuschätzen wie sie ist, auch wenn es Verhaltensweisen gibt, die einen stören. Die Grundhaltung gegenüber dem Klienten soll also stets eine wohlwollende bleiben. Um eine wertschätzende Haltung einnehmen zu können sind *intrapersonale* Kompetenzen nötig. *Interpersonelle* Kompetenzen sind gefordert, um dem Kind Akzeptanz durch verbale und nonverbale Signale zu signalisieren.

Kongruenz (Echtheit)

Die Therapeutin soll sich in ihrem Wesen und Auftreten nicht verstellen, sondern auch in der beruflichen, professionellen Situation sich selber bleiben. Zu diesem „nicht verstellen“ gehört auch zu merken, welche Empfindungen bei ihr selbst mitschwingen und diese - falls angebracht - ehrlich zum Ausdruck zu bringen. Das gezeigte Verhalten der Therapeutin soll also mit der inneren Befindlichkeit und Überzeugung übereinstimmen (ebd.).

Diese Fähigkeit setzt Selbstwahrnehmung und -erfahrung voraus, was in den *intrapersonalen* Kompetenzen anzusiedeln ist.

In der Psychomotoriktherapie fordert Zimmer (2012), dass in Einzelstunden wie in Gruppen kommunikativ ein intensives Zusammenspiel und ein ständiger Austausch stattfinden soll (vgl. Zimmer, 2012). Die Therapeutin muss sich der Rollen, die sie ein-

nimmt, bewusst sein (Kongruenz). Je nach Situation zieht sie sich zurück, bringt sich ein, schlichtet Streit, gibt Anweisungen, Schutz und Hilfe (Empathie) (ebd.). Diese Verhaltensweisen könnte Hölter (2002) unter dem vierten Punkt „Prompte Reaktion“ mit den typischen Verhaltenselementen der Psychomotoriktherapeutin gemeint haben (vgl. 2.3.1). Die Psychomotoriktherapeutin soll den Kindern zu verstehen geben, dass sie sich über das Zusammensein freut und bringt ihnen echtes Interesse entgegen (vgl. Zimmer, 2012). Damit unterstreicht sie wie Hölter (2002), dass sich die Therapeutin aus innerem Antrieb mit dem Gegenüber auseinandersetzen soll.

Die in der personenzentrierten Spieltherapie aufgeführten Verhaltensmerkmale wendet Zimmer (2012) auf die Psychomotoriktherapie an:

Aufmerksamkeit und Wachheit für die momentane Situation

Die Psychomotoriktherapeutin hat die Aufgabe, die Handlungen und Gefühle der Kinder genau zu beobachten. Dabei geht es um den aktuellen Ausdruck, den das Kind zeigt. Der Momentaufnahme wird mehr Bedeutung zugeschrieben als dem Verhalten, das in vorangegangenen Therapiestunden gezeigt wurde. Diese Präsenz der Therapeutin ist die Voraussetzung, damit sie ihre Reaktion im Moment auf das Kind anpassen kann.

Unter „Aufmerksamkeit und Wachheit“ sind drei Merkmale der feinfühligsten Kommunikation enthalten, auch wenn sie nicht deutlich ausformuliert werden. Das genaue Beobachten der Gefühle entspricht der Wahrnehmung der aktuellen Stimmungslage der Kinder. Indem Zimmer (2012) betont, dass die Reaktion der Therapeutin auf die jeweilige Situation angepasst werden soll, bezieht sie auch die angemessene und prompte Reaktion mit ein. Somit lässt sich das Verhaltensmerkmal „Aufmerksamkeit und Wachheit für die momentane Situation“ den *interpersonellen* Kompetenzen zuordnen.

Ruhe und Zuversicht

Hier wird die Interpretation der gezeigten Verhaltensweisen des Kindes thematisiert (vgl. Zimmer, 2012). Bei der Konfrontation mit aggressiven Verhaltensweisen darf die Therapeutin nicht aus der Rolle fallen und die Äußerungen des Kindes nicht persönlich nehmen.

Die Therapeutin hat die Aufgabe, in ihrer Einstellung ruhig und zuversichtlich zu bleiben und die Aktionen des Kindes als „notwendige Ausdrucksformen“ zu verstehen (Akzeptanz) (ebd.). Die damit geforderte Selbstregulierung wird in den *intrapersonalen* Kompetenzen beschrieben.

2.4 Fazit

Professionalität in therapeutischen Berufen lässt sich anhand von vier Bereichen definieren (vgl. 2.1). Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit sind die personenbezogenen Kriterien der Professionalität, die in der dritten Säule mit der „interaktionalen Kompetenz“ beschrieben werden. Sie benennen Kriterien für eine professionelle Beziehungsgestaltung und dem damit verbundenen Verhalten der Therapeutin. Die dritte Säule ist aufgegliedert in die zwei Teile der interpersonellen und intrapersonalen Kompetenzen. Hölter (2002) wie Zimmer (2012) beziehen inhaltlich in ihren Ausführungen zur therapeutischen Beziehung Aspekte beider Bereiche der dritten Säule mit ein.

Interpersonelle Kompetenzen:

Hier geht es um die beziehungsstiftenden Interaktionen zwischen Therapeut und Klient. Hölter (2002) und Zimmer (2012) streichen die Bedeutsamkeit der professionellen Beziehung zum Kind heraus. Auffällig ist, dass alle drei Autoren, Nussle-Stein (2006), Hölter (2002) und Zimmer (2012) der Kommunikation einen besonderen Stellenwert zukommen lassen. Während Zimmer (2012) allgemein beschreibt, dass eine intensive Kommunikation zum Kind wichtig ist, betonen Hölter (2002) und Nussle-Stein (2006) speziell die Beachtung der nonverbalen Kommunikation. Folglich sind Auseinandersetzungen mit der nonverbalen Kommunikation seitens der Therapeutin sowie die Wahrnehmung und Interpretation der von den Kindern gezeigten Signale bedeutend.

Empathie und Akzeptanz werden ebenfalls als professionelle therapeutische Fähigkeiten vorausgesetzt. Ein Kriterium der Professionalität ist, dass man Empathie von Gefühlsansteckung unterscheiden kann, mit anderen Worten, dass sich die Therapeutin von einer Gefühlsansteckung zu schützen weiss.

Das Signalisieren von Akzeptanz erfordert sowohl intrapersonale als auch interpersonelle Kompetenzen der Psychomotoriktherapeutin.

Intrapersonale Kompetenzen

Diese Kompetenz befasst sich mit den inneren Vorgängen der helfenden Person. Hölter (2002) macht darauf aufmerksam, dass es für die therapeutische Arbeit wichtig ist, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Zimmer (2012) argumentiert mit dem Merkmal der Kongruenz und fügt an, dass die Therapeutin verschiedene Rollen einnimmt und sich dieser sowie den dabei mitschwingenden Gefühlen, bewusst sein muss. Beide Aussagen setzen die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und -erfahrung voraus.

Mit Hilfe der intrapersonalen Kompetenzen Selbstwahrnehmung, -regulierung und -erfahrung können Gegenübertragungsprozesse kontrolliert werden (vgl. Nussle-Stein, 2006). Alle drei Kompetenzen sind methodisch sehr psychotherapeutisch ausgerichtet, lassen sich aber aufgrund der Grundthematik auf die Psychomotoriktherapie anwenden.

Zusammenfassend müssen als Voraussetzung für professionelles Beziehungsverhalten der Psychomotoriktherapeutin folgende Punkte beachtet werden.

- Empathie, Akzeptanz und Kongruenz
- Wissen um die Gefahr der Gefühlsansteckung und Gegenübertragung und Möglichkeiten diese zu verhindern
- Bewusster Einsatz verbaler und nonverbaler Kommunikation

Im nächsten Kapitel werden theoretische Hintergründe zu aggressivem Verhalten behandelt. Am Ende des nächsten Kapitels werden die hier herausgearbeiteten Punkte mit zentralen Erkenntnissen aus dem Kapitel Aggressionen verknüpft um aufzuzeigen, welche professionellen Verhaltensmöglichkeiten die Therapeutin in ihrer Arbeit mit aggressiven Kindern unterstützen.

3 Aggressionen

Ganz im Sinne der ersten Säule „Fachkompetenz“, ist es wichtig, dass sich die Psychomotoriktherapeutin Fachwissen zum Thema Aggression aneignet.

Dieses Kapitel soll der Psychomotoriktherapeutin einen Überblick verschaffen, welches normale und welches pathologische Aggressionen sind und mögliche Entstehungsgründe von Aggressionen aufzeigen. Zum Schluss werden die Auswirkungen von Aggressionen im Zusammenhang mit dem professionellen Beziehungsverhalten diskutiert.

3.1 Definition

Das Wort Aggression kommt aus dem Lateinischen und bedeutet unter anderem „an etwas herangehen“. Nur wenn man in der Lage ist selbständig auf etwas zuzugehen und etwas anzupacken, kann Entwicklung geschehen (vgl. Markwort; zitiert nach Weinberger, 2010). Somit ist es selbstverständlich, dass Aggressionen in der Entwicklung vorkommen und auch im Therapiezimmer geschehen können. Um aufzeigen zu können, in welcher Art Aggressionen der Psychomotoriktherapeutin begegnen können, lehnen wir uns an das medizinische Klassifikationssystem DSM-5. Für die vorliegende Arbeit am meisten von Bedeutung sind das darin beschriebene „Oppositional Defiant Disorder“ (313.81, F 91.3) und das „Intermittent Explosive Disorder“ (312.34, F 63.81). Die darin beschriebenen Aggressionsformen kommen den Aggressionen am nächsten, die der Psychomotoriktherapeutin begegnen können. Das muss aber nicht bedeuten, dass sie pathologischer Art sind.

Die „Oppositional Defiant Disorder“ (313.81, F 91.3) ist wie folgt beschrieben:

Das Kind *ist zornig/reizbar*

- verliert oft die Beherrschung
- ist oft gereizt und verärgert
- ist oft zornig und aufgebracht

Das Kind *verhält sich streitsüchtig/aufsässig*

- streitet oft mit Autoritätspersonen
- trotzt, hält sich nicht an Regeln und widersetzt sich Erwachsenen
- verärgert absichtlich andere
- beschuldigt andere für seine Fehler und sein Fehlverhalten

Das Kind *ist rachsüchtig*

- ist gehässig und rachsüchtig
(vgl. American Psychiatric Association, 2013)

In der Kategorie des „Intermittent Explosive Disorder“ (312.34, F 63.81) wird folgendes aufgeführt:

- verbale Aggressionen
- körperliche Aggressionen gegen Eigentum, Tiere oder andere Menschen (ebd.)

3.2 Erscheinungsbild

Bereits aus der Auflistung des DSM-5 kann festgestellt werden, dass Aggressionen ein breites Erscheinungsbild haben. Es wird zwischen *ausgeübter* und *erlebter* Aggression unterschieden (vgl. Hillenbrand, 2008; Petermann & Petermann, 2008). Das Ausüben von Gewalt kann *initiativ*, *reaktiv* oder *parteiergreifend* sein. Von initiativem Verhalten wird gesprochen, wenn eine Person aggressives Verhalten zeigt, ohne dass vorher bereits jemand anderes Gewalt angewendet hat. Unter reaktivem Verhalten wird eine aggressive Reaktion auf eine Angst einflössende, bedrohende Situation verstanden. Beim parteiergreifenden aggressiven Verhalten übernimmt ein Kind die Partei für ein anderes, nimmt es sozusagen in Schutz und verteidigt die Rechte des anderen Kindes mit Gewalt (vgl. Petermann & Petermann, 2008).

Weiter können Aggressionen auf einer Achse zwischen *offen-direkter*, *hinterhältig-verdeckter* oder *indirekter Aggression* beschrieben werden. Bei der offenen Form von Aggression ist diese für das Opfer sichtbar und die Tatperson bekannt. Aggressionshandlungen können beispielsweise Schläge, jemanden anspucken oder Beschimpfungen sein. Bei den hinterhältig-verdeckten Formen ist nicht offensichtlich wer die Tatperson ist. Indirekte Formen sind für aussenstehende Personen schwieriger zu beobachten und zu erkennen als direkte. Der Täter oder die Täterin verbreitet beispielsweise Gerüchte über das Opfer (vgl. Hillenbrand, 2008; Petermann & Petermann, 2008).

Zwischen *verbaler* und *körperlicher* Gewalt kann ebenso unterschieden werden wie zwischen der Richtung, wohin die Gewalt geht. So kann ein Kind Aggressionen gegen *aussen* richten. Gegen aussen gerichtete Aggressionen können sich an Gegenstände oder Menschen wenden. Bei auf *sich selbst* gerichteten Aggressionen spricht man von Autoaggression (ebd.).

3.3 Entwicklungsbedingte und pathologische Aggressionen

Eine Abgrenzung zwischen entwicklungsbedingten und pathologischen Aggressionen ist oftmals schwierig. Eine frühzeitige Erkennung wäre aber wichtig, da die Störung immer schwieriger zu therapieren wird, je länger sie anhält und je später eine Therapie eingeleitet wird. Die Psychomotoriktherapeutin sollte also in der Lage sein, Anzeichen für potenzielle pathologische Aggressionen zu erkennen, um beurteilen zu können, ob das Kind an einen Schulpsychologen, eine Schulpsychologin weitergeleitet werden muss.

Im Folgenden werden entwicklungsbedingte und pathologische Aggressionen beschrieben, damit die Therapeutin eine Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Weiterleitung hat.

3.3.1 Aggressionen in der kindlichen Entwicklung

Kindergarten

Die Trotzphase beginnt mit ca. 2,5 Jahren und kann bis zum fünften Lebensjahr andauern. Kinder, die in den Kindergarten kommen, können sich noch in der Trotzphase befinden. Die Kinder versuchen, sich von den Eltern abzugrenzen, ein eigenständiges Wesen zu sein. Gleichzeitig merken sie, dass sie auf ihre Eltern noch sehr angewiesen sind. Ein vierjähriges Kind kann tagsüber die Zuneigung der Mutter oder des Vaters ablehnen und zu allem nein sagen. Abends ist es aber wichtig, dass sich ein Elternteil zum Kleinen ins Bett legt, damit das Kind die Geborgenheit und den elterlichen Halt spürt. In dieser Zeitspanne werden sich die Kinder immer mehr ihrer Fähigkeiten und ihrer Selbstständigkeit bewusst. Durch das Ausleben des Trotzens verspüren sie Stärke und Selbstwirksamkeit (vgl. Rogge, 2007). Dies hilft den Kindern zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr, die Welt eigenständig zu erforschen (vgl. Erikson; zitiert nach Flammer, 2005). Mit der Durchsetzungsfähigkeit beginnt die Entdeckung der eigenen Identität (vgl. Rogge, 2007). Durch das Schlüpfen in verschiedene Rollen werden Kompetenzen erlernt und das Kind stellt fest, was am besten zu ihm passt (vgl. Flammer, 2005). Ebenfalls in diesem Alter kommt eine weitere Herausforderung hinzu. Im Kindergarten muss das Kind in einer neuen Gemeinschaft agieren (vgl. Petermann & Petermann, 2008). Es muss sich in neuen Beziehungen beweisen und bringt Muster aus alten Beziehungen mit, welche es auf andere Personen überträgt (vgl. Goetze, 2002). Sind diese Erfahrungen von Aggression geprägt, kann es sein, dass das Kind diese genau so in den Kindergarten

mitbringt.

In der Kindergruppe gelten andere Regeln als zu Hause, was für alle Kinder eine Herausforderung darstellt. In Spielsituationen bekommen die Kinder die Möglichkeit, Streitigkeiten selbständig lösen zu lernen und entwickeln immer mehr Lösungsstrategien. Dass es dabei auch zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt ist normal (vgl. Helbling, 2008). Knaben neigen dabei mehr zu offenen körperlichen Aggressionsformen. Selten kommt es bei Mädchen zu körperlichem Kontakt, viel mehr sind Lästereien und verbale Aggressionen, sogenannte verdeckte Aggressionen, zu sehen (vgl. Loeber & Hay; zitiert nach Petermann & Petermann, 2008). Im Laufe der Kindergartenzeit nimmt das Trotzen ab, weil das Kind neue Möglichkeiten gelernt hat Konfliktsituationen zu bewältigen und sich selbst zu regulieren (vgl. Helbling, 2008).

Schule

In der Schule begegnet das Kind neuen Personen, andere Regeln gelten, und es wird Leistung gefordert (vgl. Rogge, 2007). Die kognitiven Fähigkeiten nehmen während der Schulzeit immer weiter zu. Die sprachliche Ausdrucksweise wie auch das Problemlöseverhalten verändern sich. Die Kinder lernen, komplexere Handlungen wie z.B. Streiche auszudenken. Somit nehmen auch Aggressionen an Komplexität zu und werden weniger transparent (vgl. Helbling, 2008).

Zwischen dem achten und neunten Lebensjahr experimentieren die Kinder und testen Grenzen (vgl. Rogge, 2007). Immer mehr wenden sich die Kinder von den Eltern ab und finden eine neue Familie in den Peergruppen (ebd.). Aggressionen treten in dieser Zeit vermehrt in Gruppen auf. Es werden zum Beispiel einzelne Kinder durch eine Gruppe ausgeschlossen. Dies kann dazu führen, dass sich diese einzelnen Kinder mit Aggressionen wehren (vgl. Helbling, 2008).

In diesem Alter kann es zu Aggressionen gegenüber Tieren kommen. Kinder probieren aus, was passiert, wenn ein Ameisenhaufen angezündet wird oder was ein Käfer in einem Wasserbecken macht. Ihr aggressives Verhalten begründen sie damit, dass es Spass macht (vgl. Rogge, 2007). Loeber und Hay (zitiert nach Petermann & Petermann, 2008) bemerken, dass Kinder in diesem Alter nicht absichtlich oder aus Bosheit grausam mit Tieren umgehen.

Ab dem zehnten Lebensjahr kommen die Kinder der Pubertät näher. Der Blick wird stark nach vorne gerichtet. Das Kind setzt sich mit seiner Zukunft auseinander. Die Kin-

der fühlen sich erwachsener, den jüngeren überlegen und erwarten auch so behandelt zu werden. Ihnen ist es wichtig zu bekommen, was sie wollen. Dafür setzen sie sich ein. Nicht selten treten in Familien Konflikte zwischen Kind und Eltern auf. Auch Rivalitäten zwischen Geschwistern können sich entfachen. Die Eltern bekommen mehr als einmal zu hören, dass alle viel mehr dürfen als sie selbst. Das Kind fühlt sich von den Eltern im Gegensatz zu anderen Kindern schlecht behandelt. Dabei kann es zu Auseinandersetzungen mit lauten Stimmen und Handgreiflichkeiten kommen (vgl. Rogge, 2007). Die geschlechterspezifischen Aggressionsformen aus dem Vorschulalter bleiben während der ganzen Grundschulzeit bestehen (vgl. Loeber & Hay; zitiert nach Petermann & Petermann, 2008).

Für die Grundschulzeit typisch sind also komplexere Aggressionen und Aggressionen in Gruppen. Sie werden genutzt, um sich von den Eltern zu distanzieren und sich mit der Peergruppe zu identifizieren.

3.3.2 Pathologische Aggressionen

Weinberger (2010) definiert schwieriges aggressives Verhalten – in unserem Sinne pathologisches – folgendermassen: „Aggressives Verhalten wird immer dann zum Problem, wenn die betreffende Person ihr aggressives Verhalten nicht steuern kann und/oder wenn sie keine Wahlmöglichkeit hat, d.h., nur mit aggressiven Mitteln Kontakt aufnehmen und/oder sich behaupten kann“ (S. 227).

Petermann, Döpfner & Schmidt (2001) sprechen in folgenden Fällen von manifestiertem, aggressivem Verhalten:

- Das Kind ist schon in frühen Jahren aggressiv.
- Die Auftretenshäufigkeit der Aggressionen ist sehr hoch.
- Die Aggressionen treten in vielen Lebensbereichen auf.
- Die Aggressionen kommen in verschiedenen Verhaltensbereichen vor.

Treffen bei einem Therapiekind im Kindergarten einige dieser Kriterien zu, ist die Psychomotoriktherapeutin zu genauen Beobachtungen aufgefordert. Denn eine Früherkennung ist wichtig, da früh beginnende, lang anhaltende, und spät erkannte Aggressionsstörungen das Risiko für Straffälligkeit, Drogenabhängigkeit und einer antisozialen Persönlichkeitsstörung im Jugend- und Erwachsenenalter erhöhen (Petermann et al.,

2001). Entstehen pathologisch aggressive Störungen erst im Schulalter, ist die Prognose besser. Man geht davon aus, dass ältere Kinder bereits eine Basis an sozialen und schulischen Fertigkeiten haben. Die Entstehung der Aggression bei spätem Auftreten hat daher weniger mit dem frühen familiären Kontext als mit der momentanen Situation zu tun. Therapien führen bei diesen Kindern und Jugendlichen eher zum Erfolg (vgl. Petermann & Petermann, 2008).

3.4 Risikofaktoren für die Entstehung einer Aggressionsstörung und situative Ursachen von aggressiven Handlungen

Hinter Aggressionen können unterschiedliche Motivationen und Ursachen stehen. Es ist zu unterscheiden zwischen Ursachen, die im Säuglingsalter oder während der kindlichen Entwicklung dazu beigetragen haben, dass Aggressionen entstehen und zwischen situationsbedingten Ursachen. Um verstehen zu können, was in der Entwicklung zur Entstehung von pathologischen Aggressionen beigetragen hat, sind die Informationen der Eltern in einem Anamnesegespräch wichtig. Die nachfolgenden Risikofaktoren können eine zusätzliche Hilfe für die Psychomotoriktherapeutin sein, um zu entscheiden, ob eine Fachperson miteinbezogen werden soll.

3.4.1 Mögliche entwicklungsbedingte Ursachen von pathologischen Aggressionen

Petermann et al. (2001) unterscheiden zwischen biologischen, sozialen und psychischen Einflüssen, welche die Entstehung von aggressivem Verhalten beeinflussen können. Weinberger (2010) geht davon aus, dass Risikofaktoren für aggressives Verhalten aus der Familie, dem Umfeld des Kindes oder aus einzelnen traumatischen Erlebnissen entstehen können. Genetischen Faktoren können aggressives Verhalten begünstigen oder hemmen (ebd.). Auch Helbling (2008) kategorisiert die Risikofaktoren. Sie sind demnach in der Schule, im Kind selbst, in der Gesellschaft, in der Familie und der Erziehung vorhanden.

Soziale Einflüsse: Familie und Erziehung

Kinder mit *schwierigen Familiensituationen*, in denen Aggressionen ausgelebt werden, weisen ein erhöhtes Risiko auf, selbst aggressiv zu handeln. Sie eifern ihren Eltern nach und tragen diese Verhaltensweise in andere soziale Kontexte wie die Schule (vgl. Goetze, 2002). Auch *Misshandlungen* in der Familie können die Entwicklung von Aggressionen unterstützen (vgl. Dodge, Pettit & Bates; zitiert nach Petermann et al., 2001). Oftmals sind diese Kinder zu ihren Eltern *unsicher gebunden* (vgl. Cicchetti, Toth & Lynch; zitiert nach Petermann et al., 2001). Die Eltern setzen keine oder zu strenge Regeln und sind *inkonsequent* in deren Einhaltung. Ein Gefühl, welche Aggressionen zu unterlassen sind, können diese Kinder nicht entwickeln (vgl. Helbling, 2008; Loeber; Petermann & Petermann; zitiert nach Petermann et al., 2001). Durch die Unsicherheit, was toleriert wird und was nicht sowie die geringe Unterstützung welche die Kinder in ihrem Alltag erhalten, ist die Entwicklung eines positiven *Selbstkonzepts* eingeschränkt (vgl. Helbling, 2008; Loeber & Stouthamer-Loeber; zitiert nach Petermann et al., 2001). Weniger Hemmungen aggressiv zu handeln, bestehen auch, wenn das Kind *gewaltverherrlichende Medien* konsumiert. Es besteht die Gefahr, dass eine Trennung zwischen Realität und Phantasie nicht gemacht werden kann. (vgl. Helbling, 2008; Weinberger, 2010). Zusätzliche Belastungen können das Leben am *Existenzminimum*, *psychische Erkrankungen* und *Drogenabhängigkeit* in der Familie sein (ebd.). Wenn die Kindesmutter während der Schwangerschaft Alkohol oder Drogen konsumiert, entstehen aufgrund der verlangsamten Hirnentwicklung bereits Veranlagungen zu Aggressionen (vgl. Scheithauer, Niebank & Petermann; Weitzmann, Gortmaker & Sobol; zitiert nach Petermann et al., 2001).

Soziale Einflüsse: Faktoren ausserhalb der Familie

Misshandlungen welche ausserhalb der Familie erlebt werden, können ebenfalls zu Aggressionen führen (vgl. Cicchetti et al.; zitiert nach Petermann et al., 2001). Für die Schule betont Helbling (2008) die Wichtigkeit der Atmosphäre. Eine *starke Leistungsorientierung* kann dazu führen, dass soziale und emotionale Kompetenzen zu wenig gefördert werden. Die Kinder lernen den Umgang mit Konflikten zu wenig.

Wenn in der Schule keine individuelle Förderung möglich ist, bekommen unter- und überforderte Schüler keine adäquaten Rückmeldungen über ihre Stärken und Schwächen. Dadurch wird das Selbstkonzept durcheinandergebracht. Durch Aggressionen fühlt sich das Kind wieder stark (ebd.). Eine *Zurückweisung durch die gleichaltrigen Kin-*

der kann dazu führen, dass sich aggressives Verhalten manifestiert (vgl. Cairns, Cadowallader, Estell & Neckermann; zitiert nach Petermann et al., 2001). Dies kann zu einem Teufelskreis führen, da Kinder, welche sich auffällig verhalten eher ausgeschlossen werden (vgl. Helbling, 2008).

Ein weiteres Problem liegt in der zunehmenden *Individualisierung* in der Gesellschaft. Jeder hat das Recht, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Auf das Wohlergehen der Mitmenschen wird wenig geachtet. Dies fördert Einzelkämpfer, was wiederum zu einer Abnahme der Sozialkompetenz und zu vermehrten Aggressionen führen kann (ebd.).

Biologische und psychische Einflüsse: Das Kind als Individuum

Hormone und Neurotransmitter wie Serotonin und Cortisol können aggressives Verhalten hemmen oder begünstigen (vgl. McBurnett, Lahey, Rathouz & Loeber; zitiert nach Petermann et al., 2001). *Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen* können Aggressionen fördern (vgl. Brennan & Raine; Moffitt & Lynam; zitiert nach Petermann et al., 2001). Schnell erregbare Kinder weisen meist ein *schwieriges Temperament* auf und waren als Säuglinge bereits Schreibabys (vgl. Helbling, 2008; Weinberger, 2010). Das Kind lässt sich kaum beruhigen, wodurch die Bindung zur Mutter erschwert wird (vgl. Finger & Simon, 2008). Das *Geschlecht* sowie die *Intelligenz* können aggressives Verhalten ebenfalls beeinflussen. So konnte nachgewiesen werden, dass das männliche Geschlecht ein Risikofaktor ist (vgl. Weinberg & Tronick; zitiert nach Petermann et al., 2001). Vor allem Knaben mit tiefem IQ greifen vermehrt zu aggressiven Lösungsstrategien (vgl. Loeber & Hay; zitiert nach Petermann et al., 2001). In der *Impulskontrolle* und der *Emotionsregulation* weisen aggressive Kinder Defizite auf (ebd.), ebenso in der *Selbsteinschätzung*. Kinder mit aggressiven Auffälligkeiten überschätzen sich sowohl indem was sie können sowie in ihrer Beliebtheit unter Gleichaltrigen (vgl. Scheithauer & Petermann; zitiert nach Petermann et al., 2001).

Alle genannten Faktoren müssen aber nicht zu einer Verhaltensauffälligkeit führen (vgl. Helbling, 2008). Sie sind als Faktoren zu verstehen, welche das Risiko für aggressives Verhalten begünstigen.

3.4.2 Situative Ursachen von Aggressionen

Was eine aggressive Handlung in einem spezifischen Moment auslöst ist nicht immer klar. Zu wissen was dahinter steckt, kann für das Verständnis von aggressivem Verhalten hilfreich sein.

Petermann und Petermann (2008) unterscheiden zwischen instrumentell und emotional motiviertem Verhalten. *Instrumentell motiviertes Verhalten* liegt vor, wenn Aggression als Mittel gebraucht wird, etwas Bestimmtes zu erreichen. Will ein Kind im Psychomotoriktherapiezimmer immer gewinnen und schubst aus diesem Grund das andere Kind um es zu behindern, ist dies instrumentell motiviertes Verhalten. Ebenso, wenn ein Mädchen ein anderes unbeliebt machen will und gezielt Lästereien über das andere Kind verbreitet. Cicchetti et al. (zitiert nach Petermann et al. 2001) fanden heraus, dass Kinder Aggressionen nutzen um die Aufmerksamkeit von Bezugspersonen zu erhalten. Wenn die Botschaft hinter dem aggressiven Verhalten erkannt werden kann und dem Kind die benötigte Aufmerksamkeit geschenkt wird, kann aggressivem Verhalten entgegengewirkt werden (vgl. Finger & Traudel, 2008; Helbling, 2008). Ein Kind könnte auch gezielt Aggressionen anwenden, um die Psychomotoriktherapeutin zu testen. Es stellt sozusagen die Beziehung auf die Probe und erhofft sich Hinweise, wie viel die Therapeutin aushält und wo ihre Grenzen sind (vgl. Weinberger, 2010).

Emotional motiviertes Verhalten dagegen liegt vor, wenn das Kind aus dem Affekt heraus impulsiv, direkt und offen reagiert. In der Psychomotoriktherapie zeigt sich diese Form zum Beispiel, wenn ein Kind einen Gegenstand nicht erhält und ihn der Therapeutin aus der Hand reisst. Bevor nachgedacht wurde ist die Handlung bereits geschehen. (vgl. Redl & Wineman, 1993). Das schnelle Handeln ohne nachzudenken beruht auf fehlender Impulskontrolle (ebd.). Impulsiv handelnde Kinder, welche häufig aggressiv werden, haben Mühe in der Informationsverarbeitung. Sie sehen eine Situation, können diese aber nicht genau einordnen. Sie geraten in Stress und es gelingt ihnen nicht, auf hilfreiche Hinweise zu achten, welche die Situation aufklären würden. Diese Kinder werden aggressiv, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich anschliessend besser fühlen (vgl. Dodge & Schwartz; zitiert nach Petermann et al. 2001). Enttäuschung oder Ablehnung gegen Personen oder ein Spiel können auch zu impulsiven Aggressionen führen (vgl. Helbling, 2008).

Eine weitere Motivation hinter Aggressionen ist *Angst oder Unsicherheit* (vgl. Helbling, 2008; Oaklander, 2007; Petermann & Petermann, 2008). Diese Kinder sind meist Einzelgänger und haben Mühe, Kontakt zu anderen Personen aufzubauen. Kommen sie in eine Situation mit Mitmenschen, die ihnen Angst macht, reagieren sie mit aggressiven Verhaltensweisen. Sie schreien, schlagen oder schubsen, weil sie keine Handlungsalternativen kennen. Sie erleben sich als stark und kräftig, wenn sie mit vollem Körpereinsatz handeln. Das Gefühl der Angst weicht dem Gefühl von „stark sein“ und dem, etwas bewirken zu können. Durch aggressive Handlungen versuchen sie sich Achtung zu verschaffen. Sie wollen jemand sein, der respektiert wird (vgl. Petermann & Petermann, 2008).

Zusammengefasst können hinter aggressivem Verhalten folgende Motivationen stehen:

Das Kind wendet die Aggression als Mittel an, um ...

- ... die Aufmerksamkeit der Bezugspersonen zu erreichen
- ... sich Gegenstände anzueignen
- ... sich besser zu fühlen
- ... sich selbst zu behaupten
- ... anderen Schaden zuzufügen

Das Kind erprobt ...

- ... wo die Therapeutin Grenzen setzt
- ... wie viel die Therapeutin aushalten mag

Das Kind handelt aus dem Affekt heraus...

- ... weil es nicht in der Lage ist die Impulse zu kontrollieren
- ... weil es Situationen falsch deutet und nicht in der Lage ist auf die unterschweligen Hinweise zu achten
- ... weil es sich bedroht fühlt, unsicher ist oder Angst hat
- ... weil es enttäuscht wurde
- ... weil es die Situation oder Person ablehnt

Das Kind ist ...

- ... über- oder unterfordert

Das Kind ist ängstlich und reagiert mit Aggressionen ...

- ...weil es nur so zu anderen Kontakt aufbauen kann
- ... weil es sich bedroht fühlt und sich nicht anders wehren kann
- ... weil es sich so als stark erlebt und sich Achtung verschaffen kann

3.5 Konsequenz für das professionelle Verhalten der Psychomotoriktherapeutin bei der Konfrontation mit Aggressionen

Bei der Konfrontation mit aggressivem Verhalten des Kindes werden reflektierte Handlungen gefordert, welche die Schlüsselqualifikationen für professionelles Beziehungsverhalten berücksichtigen:

- Empathie, Akzeptanz und Kongruenz
- Wissen um die Gefahr der Gefühlsansteckung und Gegenübertragung und Möglichkeiten diese zu verhindern
- Bewusster Einsatz verbaler und nonverbaler Kommunikation

Aufgrund der z.T. unverständlichen Handlungen aggressiver Kinder und der starken Emotionen welche bei der Therapeutin dadurch ausgelöst werden, ist die Wahrung von *Empathie* und *Akzeptanz* gegenüber dem Kind eine grosse Herausforderung. Auch das geforderte *kongruente Auftreten*, stellt bei starken Emotionen der Psychomotoriktherapeutin eine Schwierigkeit dar. Die Therapeutin ist permanent gefordert, sich ihrer Gefühle bewusst zu sein und diese passend zum Ausdruck zu bringen. *Kongruenz* heisst auch, dass die verbalen und nonverbalen Signale der Therapeutin übereinstimmen. Da sich aggressiv verhaltende Kinder häufig ein niedriges Selbstbewusstsein haben, ist der bewusste Einsatz nonverbaler Kommunikation auch bei der Wahrung der Empathie und Akzeptanz besonders wichtig (vgl. Nussle-Stein, 2006).

Des Weiteren muss die Psychomotoriktherapeutin im Umgang mit Aggressionen in der Lage sein, *Gefühlsansteckungen* so weit als möglich zu kontrollieren, um professionell handeln zu können. Das verlangt Fähigkeiten der Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung, die wir unter Selbstregulationsstrategien zusammenfassen.

Um *Gegenübertragungsprozesse* zu verhindern ist es im Sinne der Selbsterfahrung und Selbstwahrnehmung notwendig, dass sich die Psychomotoriktherapeutin mit eigenen Aggressionserlebnissen in der Vergangenheit auseinandersetzen kann.

Somit ergeben sich für den zweiten Teil dieser Arbeit folgende Schwerpunkte für das Therapeutenverhalten bei der Konfrontation mit aggressivem Verhalten:

1. **Selbstregulationsstrategien** der Psychomotoriktherapeutin, um Gefühlsansteckung zu verhindern
2. **Auseinandersetzungsmöglichkeiten** mit eigenen Aggressionen um Gegenübertragungsprozesse zu verhindern
3. **Wahrung von Empathie, Akzeptanz und Kongruenz** unter Einbezug der nonverbalen Kommunikation

4 Verhaltensmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapeutin

Im diesem Kapitel werden die erwähnten Schwerpunkte konkret auf das Verhalten der Psychomotoriktherapeutin angewendet. Für die Anwendung lösen wir uns dabei von den Kategorien „interpersonelle und intrapersonale Kompetenzen“, weil sich damit - wie bereits im Kapitel 2.2.2 erwähnt - die Gegenübertragungsmechanismen nicht befriedigend zu einer der Kompetenzen zuordnen lassen.

Wir unterscheiden deshalb im Folgenden zwei Arten von Verhaltensstrategien:

Auseinandersetzungsmöglichkeiten der Therapeutin: Hier liegt der Fokus auf inneren Vorgängen, die von aussen nicht beobachtbar sind. Es geht um die gedankliche, kognitive Auseinandersetzung der Psychomotoriktherapeutin mit sich selbst, die schlussendlich ihr Verhalten in Bezug auf das Kind beeinflusst. Hier siedeln wir auch die Gegenübertragungsmechanismen an.

Die Therapeutin in der Interaktion: Im Zentrum steht hier die direkte Interaktion mit dem Kind. Es wird ein Schwerpunkt auf die Wahrung von Empathie, Kongruenz und Akzeptanz gelegt.

Eine klare Trennung beider Bereiche ist nicht möglich, weil sie sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängig sind. Es soll helfen, das Thema übersichtlich zu strukturieren und leserfreundlich zu gestalten.

4.1 Auseinandersetzungsmöglichkeiten der Psychomotoriktherapeutin

Im Folgenden wird auf den ersten Schwerpunkt „*Selbstregulationsstrategien*“ für die Psychomotoriktherapeutin eingegangen.

4.1.1 Zur Definition der Selbstregulierung

Der Begriff der *Selbstregulierung* ist schwierig zu definieren und wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet (vgl. Carver, 2004). Das zeigt sich auch bei der Definition von Nussle-Stein (2006). Sie spricht bei der Selbstregulierung von der Regulierung der eigenen Gefühlswelt und der wahrgenommenen Impulse. „Gefühlswelt“ und „Impulse“

sind beides sehr vage Begriffe, die sich nicht einfach einordnen lassen. Wir interpretieren Nussle-Stein (2006) dahin gehend, dass sie unter anderem die Regulierung der Emotionen meint. Doch auch der Emotionsbegriff ist nicht selbsterklärend und Begriffe wie „Stimmung“, „Gefühle“ oder „Affekt“ machen eine einheitliche Definition schwierig (vgl. Gross & Thompson, 2007). Zum besseren Verständnis sprechen wir im Folgenden also nicht mehr von Selbstregulation, sondern von *Emotionsregulation* und meinen damit den Umgang mit den beschriebenen Gefühlen.

Es werden zuerst verschiedene Emotionsregulationsstrategien erläutert und mit praktischen Beispielen für die Psychomotoriktherapeutin verknüpft. Danach zeigen wir anhand einer Studie von Rempala (2013) die Problematik der Gefühlsansteckung und erklären, mit welchen Strategien eine Gefühlsansteckung am besten verhindert werden kann.

4.1.2 Emotionsregulationsstrategien

Ausgehend vom behavioristischen Reiz-Reaktion-Schema unterscheiden Gross und Thompson (2007) fünf verschiedene Emotionsregulationsstrategien, die sich dadurch definieren, zu welchem Zeitpunkt sie Einfluss auf den Verarbeitungsprozess haben. Grundlage bildet der untenstehende Verarbeitungsprozess:

Abbildung 3: Verarbeitungsprozessmodell mit Rückmeldungsschleife
(Gross & Thompson, 2007)

Eine bestimmte Situation löst eine bestimmte Reaktion (Response) aus. Vorher wird in der Black Box (Aufmerksamkeit und Bewertung) das Geschehen kognitiv verarbeitet und beurteilt. Aufgrund dieser Beurteilung wird entsprechend gehandelt. Die daraus resultierende Handlung (Response) beeinflusst wiederum die Situation, in der sich jemand befindet (Pfeil).

Angenommen, folgendes spielt sich im Psychomotoriktherapiezimmer ab:

Ein Kind beginnt wutentbrannt das Haus, welches es zuvor aufgebaut hat, zu zerstören. Kraftvoll tritt es mit Armen und Beinen gegen die Schaumstoffklötze, bis alles zusammenbricht.

Situation: Die Psychomotoriktherapeutin befindet sich zusammen mit dem Kind im Therapiezimmer und beobachtet den Gefühlsausbruch bzw. ist ihm ausgesetzt.

Aufmerksamkeit und Bewertung: Die Therapeutin schenkt der Situation Aufmerksamkeit und fasst sie auf eine bestimmte Weise auf. Sie lässt ihr eine Bedeutung zukommen.

Reaktion: Aufgrund der Bedeutung, die sie der Situation zuschreibt, reagiert sie entsprechend.

Ihre Reaktion beeinflusst wiederum das Verhalten des Kindes.

Ausgehend von diesem Verarbeitungsprozess haben Gross und Thompson (2007) hinzugefügt, zu welchem Zeitpunkt auf welche Art regulierend Einfluss genommen werden kann. Daraus entstanden fünf Emotionsregulationsstrategien, die vor oder während der Situation Anwendung finden.

Abbildung 4: Verarbeitungsprozessmodell mit markierten Emotionsregulationsstrategien (Gross & Thompson, 2007)

Wenn sich die Psychomotoriktherapeutin bereits in einer schwierigen Situation befindet – also aggressivem Verhalten ausgesetzt ist – ist die Auswahl der Situation (Situation

Selection) nicht möglich.

Aus demselben Grund spielt die „Situation Modification“ erst rückwirkend eine Rolle (Pfeil). Zum Beispiel können als Vorbereitung auf die nächste Stunde Elemente präventiv so gestaltet werden, dass sie weniger Potenzial für aggressives Verhalten bergen.

Weiss die Psychomotoriktherapeutin aus der vorangehenden Stunde, dass ein Kind beim Malen schnell frustriert wird und deshalb aggressives Verhalten zeigt, plant sie von jetzt an den Grafomotorikteil nicht gleich am Anfang der Stunde ein, sondern erst nach einer Sequenz, in der das Kind Erfolgserlebnisse machen und sich als selbstwirksam erleben konnte. Zudem gestaltet sie die Übung so, dass es weder ein Richtig noch ein Falsch gibt.

Die ersten beiden Strategien sind also präventiv. Hilfreich beim Umgang mit der aktuellen Situation sind demnach die Emotionsregulationsstrategien „Attention Deployment“ (Ausrichtung der Aufmerksamkeit) und „Cognitive Change“ (Perspektivenwechsel/Umdeutung). Sie beziehen sich auf das Geschehen im Moment und „versuchen die Einschätzung des emotionalen Inputs zu verändern“ (Gross; zitiert nach Rempala, 2013, S. 1529).

4.1.3 Attention Deployment – Ausrichtung der Aufmerksamkeit

Gross und Thompson (2007) beschreiben Aufmerksamkeitsausrichtung als die Art, wie jemand seine Aufmerksamkeit innerhalb einer bestimmten Situation ausrichtet, um seine Emotionen zu beeinflussen. Dabei unterscheiden sie zwei Möglichkeiten: *Ablenkung* oder *Konzentration*.

Bei der *Ablenkung* ist die Aufmerksamkeit auf einen einzelnen Aspekt der Situation gerichtet, oder aber die Situation wird sogar vollständig ausgeblendet. Weiter kann die innere Ausrichtung gewechselt werden. So kann versucht werden, an ein Gefühl zu denken, das nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat.

Wenn sich die Psychomotoriktherapeutin darauf konzentrieren würden, wie sie ihre Emotionen regulieren kann, ungeachtet dessen, was dieser Vorgang für Auswirkungen auf das Kind hat, wäre die Ablenkung eine erfolgreiche Strategie. Da dies aber nicht der Fall ist, ist es offensichtlich, dass aus Gründen der Professionalität diese Technik weitgehend nicht sinnvoll ist.

Nützlich und sinnvoll finden wir innerhalb der Ablenkung, während der Aggressionssituation an etwas anderes zu denken:

Die Psychomotoriktherapeutin überlegt sich im Voraus, in welchen Situationen sie sich wohl fühlt und entspannt ist. Es kann sich dabei um einen bestimmten Ort handeln, aber auch um eine bestimmte Situation. Wichtig ist dabei, dass beim Gedanken daran positive, angenehme Gefühle ausgelöst werden. Die Psychomotoriktherapeutin kann sich Situation, Ort oder Erlebnis in Form eines inneren Bildes merken. Dieses innere Bild, das jetzt stellvertretend für die positiven, angenehmen Gefühle steht, ruft sie bei der Konfrontation mit einer Aggressionssituation ab; es könnte ihr helfen, sich mental und damit auch körperlich/nonverbal zu entspannen. Wir können uns auch vorstellen, dass sie statt eines inneren Bildes einen kleinen Gegenstand, zum Beispiel eine Murmel, bei sich trägt, die sie an das innere Bild erinnert. (Beispiel der Autorinnen)

Konzentration meint die unmittelbare, wiederholte Auseinandersetzung mit der Situation. Es ist die Fähigkeit, sich auf das aufkommende Gefühl und dessen Konsequenz zu fokussieren. Es wird dabei versucht, negative Emotionen bewusst auszulösen. Wenn man sich im Voraus immer wieder die belastende Situation vorstellt und was geschehen könnte, steigt zwar die Angst vor der Situation geringfügig, gleichzeitig erreicht man damit eine schwächere negative emotionale Reaktion während der Konfrontation selber (vgl. Borkovec, Roemer & Kinyon; zitiert nach Gross & Thompson, 2007). Es stellt sich also heraus, dass auch diese Strategie bereits im Voraus, als Vorbereitung auf die Situation, Anwendung findet. Wir empfehlen diese Technik aber nur, wenn die Psychomotoriktherapeutin sich stark und kompetent genug fühlt, sich den kommenden Situationen zu stellen und zuversichtlich ist, dass eine Lösung in Sicht ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie sich durch das wiederholte Grübeln über die belastende Situation nur noch mehr in die Problematik hineinsteigert, was die Situation eher verschlimmert (vgl. Just & Alloy; Nolen-Hoeksema; zitiert nach Gross & Thompson, 2007).

Die unten eingefügten Beispiele beziehen sich auf beide Möglichkeiten: Die Vorbereitung und die Handhabung während der Situation.

Voraussetzung ist, dass die Psychomotoriktherapeutin bereits aggressives Verhalten bei einem bestimmten Kind miterlebt hat, und sich nun auf die nächste Stunde vorbereitet. Sie

stellt sich im Voraus vor, was geschehen könnte. Sie versetzt sich gedanklich in die Situation und stellt sich dabei möglichst genau vor, wie das Geschehen ablaufen könnte. Dazu gehört auch das Vergegenwärtigen von Therapieraum, Material, Zeitpunkt, dem Kind und der eigenen Person. So setzt sie sich gedanklich immer wieder damit auseinander.

Während der Situation kann sich die Psychomotoriktherapeutin in Form eines inneren Dialogs auf ihre aufkommenden Gefühle konzentrieren:

„Okay, diese Situation macht mir zu schaffen. Ich merke, dass es mich betroffen macht. Meine Atmung und mein Pulsschlag gehen schneller. Das macht nichts, denn es ist normal, dass es mir jetzt so geht. Diese Regungen gehören dazu und dürfen geschehen. Es sind körperlich und psychisch gesunde und ganz normale Reaktionen“.

Es geht hier unserer Meinung nach nicht nur um Akzeptanz gegenüber dem Kind, sondern auch um das wertfreie Annehmen eigener Emotionen.

Bei diesem Selbstgespräch soll sich die Therapeutin auf die Fakten konzentrieren und keine pessimistischen Formulierungen machen wie: *„Ich weiss nicht, was ich machen soll. Ich bin überfordert. Ich kann nichts mehr daran ändern. Jetzt ist es zu spät“.*

4.1.4 Cognitive Change - Umdeutung

Diese Emotionsregulationsstrategie folgt laut der Grafik (vgl. 4.1.2) unmittelbar nach „Attention Deployment“ und bezieht sich auf den Moment, indem einer Situation eine Bedeutung zugeschrieben wird. Die Fähigkeit, in einer Situation das Geschehen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wird dabei als „Cognitive Change“ (Umdeutung) bezeichnet. Im Idealfall wird die Perspektive dahingehend verändert, dass man die Bedeutung des Geschehens als weniger schlimm empfindet. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Einnahme einer pessimistischen oder optimistischen Haltung (vgl. Gross & Thompson; zitiert nach Rempala, 2013).

Die Psychomotoriktherapeutin kann die Aggressionssituation aus folgenden Perspektiven betrachten:

- *Das Agieren des Kinds ist in diesem Moment die bestmögliche Strategie für das Kind.*
- *Das Kind sieht keine andere Möglichkeit, als aggressiv zu handeln.*
- *Ich kann dem Kind in Zukunft Handlungsalternativen aufzeigen.*

- *Es ist gut und gesund, dass das Kind seiner Wut Ausdruck verleihen kann. Es ist besser, wenn das Kind in einem geschützten Rahmen Dampf ablassen kann, als aufgestaute Aggressionen in einer unkontrollierten Situation auszuleben.*
- *Die Reaktion des Kindes ist für mich interessant und aufschlussreich zu beobachten. Sie zeigt mir ein weiteres Puzzleteil seines Charakters. Das hilft mir, es besser kennen und verstehen zu lernen.*
- *An dieser Situation kann ich nur wachsen und dazu lernen.*

4.1.5 Response Modulation – Reaktionsumwandlung

Diese Strategie spielt erst eine Rolle, wenn es darum geht, tatsächlich zu reagieren und bildet somit die letzte Emotionsregulationsstrategie. Es geht um den von aussen beobachtbaren Umgang mit einer Situation. Durch Beeinflussung der eigenen Reaktion wird ganz direkt das eigene Verhalten gesteuert. Eine häufige Form der Reaktionsumwandlung ist die Regulierung des emotionalen Ausdruckes (vgl. Gross, John & Richards; zitiert nach Gross & Thompson, 2007) wie zum Beispiel das Unterdrücken einer Emotion (vgl. Rempala, 2013).

Es konnte zwar herausgefunden werden, dass das Nicht-Zeigen von Emotionen positive Emotionserlebnisse mindert, nicht aber negative Emotionserlebnisse (ebd.). Wenn man also Freude unterdrückt, indem man sie in seinem Verhalten weniger zum Ausdruck bringt, wird diese Freude gedämpft. Das Unterdrücken von negativen Emotionen wie zum Beispiel Wut, Angst oder Enttäuschung führt aber nicht dazu, dass diese negativen Emotionen weniger stark erlebt werden. Zudem steht fest, dass je mehr sich jemand anstrengt, Emotionen zu unterdrücken, ihm desto weniger Mitgefühl entgegengebracht wird (vgl. Izard; Matsumoto; Gross & Levenson; zitiert nach Gross & Thompson, 2007). Des Weiteren sind Personen besser in der Lage, ihre Gefühle zu regulieren, wenn sie diese in einer ihnen entsprechenden Form ausdrücken können (vgl. Thompson; zitiert nach Gross & Thompson, 2007).

Es macht also keinen Sinn, wenn die Psychomotoriktherapeutin zum Beispiel ihre Betroffenheit zu unterdrücken versucht und vor dem Kind verbirgt. Das heisst unseres Erachtens aber nicht, dass sie diese Gefühle ungefiltert zeigen soll. Viel mehr kommt es auf die Art und Weise an, ob und wie sie dem Kind erklärt, wie ihr gerade zu Mute ist. Um authentisch, also kongruent bleiben zu können, muss sich die Therapeutin dem Kind mitteilen (vgl. 4.4.3).

Gegen ein Unterdrücken eigener Emotionen spricht zudem, dass dieser Vorgang eine zusätzliche Anstrengung für die Psychomotoriktherapeutin während der Situation bedeutet. Dadurch wird ihre Aufnahmefähigkeit beeinträchtigt (vgl. Rempala, 2013). Denn diese Anstrengung, welche die Therapeutin aufbringen muss um ihre Emotionen zu unterdrücken, lenkt sie von den aktuellen Geschehnissen ab (ebd.). Dies wiederum beeinträchtigt die Fähigkeit der Therapeutin, dem Kind Empathie entgegenzubringen, weil sie für die Gefühlslage des Kindes weniger empfänglich ist. Damit wäre ein wichtiger professioneller Verhaltensgrundsatz nicht erfüllt.

4.2 Emotionsregulation im Zusammenhang mit Gefühlsansteckung

Auf der Basis der oben erklärten Emotionsregulationsstrategien untersuchte Rempala (2013), welches Verhalten innerhalb einer Interaktion die Anfälligkeit senkt, sich von negativen Gefühlen anstecken zu lassen.

Zur Definition der Gefühlsansteckung

Die Definition von *Gefühlsansteckung* (Emotional Contagion) übernimmt Rempala (2013) von Hatfield, Cacioppo & Rapson, die darunter die Tendenz verstehen, „Gesichtsausdrücke, Verbalisierungen, Körperhaltung und Bewegung einer anderen Person automatisch zu übernehmen, was als Konsequenz zu einer Übernahme der Gefühle führt“ (S. 1528). Dieses Phänomen lässt sich mit der Entdeckung der Spiegelneurone erklären (ebd.). Man hat herausgefunden, dass bei der blossen Beobachtung einer Handlung im Gehirn des Beobachters die gleichen Neuronen aktiv werden, wie wenn man selber die Handlung ausführen würde (vgl. Egloff Lehner, 2012). „Eine Handlung sehen oder Handlung hören löst das Erleben einer Handlung aus“ (Egloff Lehner, 2012, S.1).

Wenn die Psychomotoriktherapeutin also das Kind dabei beobachtet, wie es mit wutverzerrtem Gesicht beginnt, Farbstifte zu zerbrechen und dabei so viel Kraft aufwenden muss, dass seine Arme zu zittern beginnen, kann dies dazu führen, dass auch der Körpertonus der Psychomotoriktherapeutin steigt und sie im ersten Moment genauso ernst schaut wie das Kind. Diese Körperausdrücke können im schlimmsten Fall auch aggressive - oder zumindest negative - Gefühle seitens der Therapeutin hervorrufen.

Solche negativen Emotionen sind es, welche die Psychomotoriktherapeutin in ihren Handlungsmöglichkeiten einschränkt (vgl. Fabes et al.; zitiert nach Rempala, 2013).

Rempala (2013) untersuchte verschiedene kognitive Strategien zur Senkung der Gefühlsansteckung. Er hat dabei herausgefunden, dass durch *Abgrenzung*, einer Strategie, die er aus der Emotionsregulationsstrategie „Attention Deployment“ ableitet, eine Gefühlsansteckung am ehesten verhindert werden kann.

Abgrenzung (Dissoziation) wird umgesetzt, indem sich der Einzelne mental aus der sozialen Beziehung herausnimmt (ebd.). Dies geschieht beispielsweise, wenn die Psychomotoriktherapeutin die Aggressionssituation so beobachtet, als würde sie in der Nachbereitung ein Video darüber schauen, wie sie selbst die Aggressionsszene beobachtet – also eine Art „Vogelperspektive“ einnimmt (Beispiel angelehnt an Rempala, 2013). Die Psychomotoriktherapeutin distanziert sich aus der Situation und nimmt diese nicht nur aus der Vogelperspektive wahr, sondern geht noch einen weiteren Schritt zurück und betrachtet sich selbst, wie sie die Situation aus der Vogelperspektive anschaut um weitere Distanz zu gewinnen.

Es ist zu berücksichtigen, dass Rempala (2013) seine Aussagen zur Gefühlsansteckung auf die negative Emotion „traurig“ bezieht. Unserer Erfahrung nach führen auch andere negative Emotionen des Kindes wie eben Aggressionen zu Unsicherheit und Angst der Psychomotoriktherapeutin, was diese in ihren Handlungen blockieren kann. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Technik der Abgrenzung auch beim Miterleben von Aggression die Übernahme von Gefühlen senkt.

4.3 Reflexionsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapeutin: Eigene Erfahrungen mit Aggressionen

Im Folgenden wird auf den zweiten Schwerpunkt „*Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit eigenen Aggressionen*“ eingegangen. Hierbei spielt die *Selbsterfahrung* eine zentrale Rolle; denn sie dient der Bewusstmachung von Emotionen, die unbemerkt in Form einer Gegenübertragung an das Kind geraten können.

„Damit Sie sich in aggressives Verhalten von Kindern einfühlen können, müssen Sie einen guten Zugang zu Ihrem eigenen aggressiven Verhaltenspotenzial früher als Kind

und jetzt als Erwachsene haben“ (Weinberger, 2010, S. 229). Weinberger (2010) weist damit auf die Wichtigkeit der Reflexion über eigene Erfahrungen mit Aggressionen hin und schliesst sich damit Hölter (2002) und Nussle-Stein (2006) an. Um empathisch sein zu können, soll sich die Therapeutin also über Selbsterfahrung an die eigene Konfrontation mit Aggression und auch an eigene Aggression erinnern können. Selbsterfahrung hilft zudem, anhand dieser Vergegenwärtigung Übertragungen und Gegenübertragungen besser von einander unterscheiden zu können (vgl. Nussle-Stein, 2006). Im besten Fall führt diese Selbstreflexion zu einer Kontrolle von (Gegen)übertragungen.

Untenstehend sind beispielhaft Gedanken aufgeführt, die der Psychomotoriktherapeutin helfen können, in die Vergangenheit zurückzublicken um ihre Begegnung mit Aggression zu reflektieren. Angelehnt an die Aufteilung im Kapitel 3.4.1 sind Konfrontationsmöglichkeiten der Therapeutin mit Aggressionen in die Kategorien Erfahrungen innerhalb der Familie, der Schule und durch Medien aufgeteilt:

Die Therapeutin als Kind in der Familie

- *Welche Regeln galten bei mir zu Hause? Wie wurde mit Grenzüberschreitungen umgegangen?*
- *Wie wurden Streitigkeiten innerhalb der Familie gelöst?*
- *Gab es Aggressionen unter den Geschwistern? In welcher Form?*
- *Was habe ich gemacht, wenn ich wütend auf meine Eltern oder meine Geschwister war?*
- *Wie reagierten meine Eltern auf Aggressionen? Was löste dies bei mir aus?*
- *Kann ich mich an Situationen erinnern, in denen ich absichtlich getrotzt oder jemanden gereizt habe? Was versprach ich mir davon? Was geschah danach?*

Die Therapeutin als Kind in der Schule

- *Welche Aggressionsformen kamen in der Schule vor? Erinnere ich mich zum Beispiel an eine Szene auf dem Pausenhof oder dem Schulweg? Wie fühlte ich mich dabei?*
- *Wurden in meiner Schule Aggressionen thematisiert? Gab es zum Beispiel Präventionsprojekte?*
- *Hatte ich aggressive Freunde? Wie war mein Verhältnis zu ihnen?*
- *Gab es Raufereien, in die ich verwickelt war? Waren sie freundschaftlich oder ernst gemeint? Was war meine Rolle dabei?*
- *Wie fühlte ich mich in den folgenden Rollen:*

Täterrolle:

- ... habe ich jemanden beschimpft?*
- ... habe ich mich gemeinsam mit anderen zum Leid eines dritten verbündet?*
- ... habe ich jemandem übel nachgeredet?*
- ... habe ich mir etwas mit Gewalt genommen?*
- ... habe ich mich geschlagen? Wie fühlte ich mich danach?*

Opferrolle:

- ... habe ich schon einmal aus Angst und Not aggressiv reagiert?*
- ... wurde ich ausgeschlossen?*
- ... wurde ich geschlagen oder beschimpft?*

- *Begegnete ich Opfern von Aggressionen?*
 - ... half ich den Opfern?*
 - ... habe ich schon einmal jemanden mit Gewalt verteidigt?*

Medien

- *Durch welche Medien wurde ich mit Aggressionen konfrontiert? Welche Formen von Aggression tauchten darin auf? (Bilder, Filme, Videos, Games usw.)*
- *Wie ging es mir dabei? Fürchtete ich mich vor dem Gesehenen? Gehörte es einfach dazu?*
- *Hatte ich jemanden, mit dem ich über das Geschehene sprechen konnte?*

All diese Gedanken sollen die Psychomotoriktherapeutin in ihrer Exploration von Erfahrungen mit Aggressionen aus der Kindheit und Jugend unterstützen.

4.4 Professionelle Beziehungsgestaltung mit dem aggressiven Kind

Im vorangegangenen Kapitel ging es um die Emotionsregulierung der Psychomotoriktherapeutin und um die Reflexion des eigenen Zugangs zu Aggressionen. In diesem Kapitel steht die Interaktion mit dem Kind und somit der dritte Schwerpunkt „*Wahrung von Empathie, Akzeptanz und Kongruenz unter Einbezug der nonverbalen Kommunikation*“ im Zentrum.

4.4.1 Wahrung der Empathie

Empathie beinhaltet das Nachfühlen können, wie es dem Gegenüber geht und mit diesem Wissen, auf die aktuelle Befindlichkeit zu reagieren. Kindern, die sich aggressiv verhalten wird im Allgemeinen wenig Verständnis entgegengebracht (vgl. Rogge, 2007). Umso wichtiger scheint es uns, ihnen im Therapiezimmer das Erleben von Verständnis zu ermöglichen. Die Kinder können so in einem positiven Klima lernen, ihr Verhalten zu verändern (vgl. Goetze, 2002).

Erkennen der Befindlichkeit des Kindes

Empathie fordert von den Therapeuten, neben der offensichtlichen Befindlichkeit der Klienten auch Stimmungen wahrzunehmen, welche der Klient selbst noch nicht in Worte fassen kann. Das heißt es ist wichtig, die nonverbalen Kommunikationskanäle beim Kind zu beobachten (vgl. Hölter, 2002; Weinberger, 2010). Nonverbale Signale können jedoch nicht in jeder Situation gleich interpretiert werden; sie sind immer im Kontext zu verstehen (vgl. Pease & Pease, 2009). Daher lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen über Signale für Aggressionen machen.

Für den therapeutischen Prozess haben Hermer und Klinzig (2004) sieben nonverbale Kommunikationskanäle beschrieben: Mimik, Gestik, Körperhaltung, räumliches Verhalten, Körperorientierung, Blick und Stimme. De Pellegrini und Losi (2010) haben in ihrer Bachelor-Arbeit die nonverbale Kommunikation der Psychomotoriktherapeutin untersucht. Sie tauschten den Begriff Körperorientierung durch den Begriff Körperausrichtung aus, da der Begriff Körperorientierung in der Psychomotoriktherapie noch eine andere Bedeutung hat. Weiter fügten sie die Berührung als achten Kommunikationskanal hinzu, weil in der Psychomotoriktherapie häufig auch über Berührung Kommunikation stattfindet (ebd.).

Abbildung 5: Nonverbale Kommunikationskanäle. Angelehnt an de Pellegrini und Losi (2010)

Zu einigen dieser Kanäle lassen sich in der Literatur Aussagen zu den Themen Aggression, Wut und Angst finden:

Körperhaltung: In der Körperhaltung können Anspannungen ersichtlich werden. Anspannung kann auf mögliche Aggressionen hindeuten (vgl. Hermer & Klinzig, 2004).

Stimme: Die Stimme erhöht sich bei Stress (ebd.).

Mimik: Anhand der Mimik lassen sich Gefühle entschlüsseln. Aggressive Handlungen können durch Ärger provoziert werden, was sich z.B. in zusammengekniffenen Augen äußert (vgl. Argyle, 1996). Bei Angst hingegen werden die Augen weit geöffnet und die Blinzelhäufigkeit nimmt zu, dies könnte auf angstmotivierte Aggressionen hindeuten (ebd.).

Gestik: Das Einstützen der Hände in der Hüfte sowie das Verschränken der Arme mit geballten Fäusten kann ein Anzeichen für aggressive Emotionen sein (vgl. Pease & Pease,

2009). Aber auch nur das Ballen der Fäuste oder das Senken des Kopfes kann auf Aggressionsbereitschaft hindeuten (vgl. Argyle, 1996; Pease & Pease, 2009). Bei Wut färbt sich die Haut rot (vgl. Argyle, 1996).

Blick: Schaut das Kind einem direkt in die Augen, kann dies als Drohung verstanden werden. Das Kind könnte aggressiv werden (vgl. Argyle, 1996).

Die vorangehende Zusammenstellung ist keinesfalls vollständig. Sie gibt Anhaltspunkte, worauf die Psychomotoriktherapeutin achten sollte. Allgemein wird geraten, bei einer Diskrepanz zwischen den verbalen und nonverbalen Signalen eher auf die nonverbalen zu achten (vgl. Goetze, 2002).

Mirco hat in einem Spiel verloren. Die Psychomotoriktherapeutin weiss, dass Mirco oft wütend wird, wenn er in einem Spiel verliert. Mirco verkrampft sich und ballt die Hände unter dem Tisch. Die Psychomotoriktherapeutin spiegelt: „Das ärgert dich, dass du im Spiel verloren hast.“ Hastig antwortet Mirco: „Nein, das ist mir egal.“ (Beispiel der Autorinnen)

Obwohl Mirco verbal ausdrückt dass es ihm egal ist, sprechen die nonverbalen Zeichen dafür, dass Mirco wütend ist, weil er verloren hat.

Jederzeit die momentane Befindlichkeit des Kindes zu erkennen erfordert eine besondere Beobachtungsaufgabe, was Zimmers (2012) Forderung nach Wachheit und Aufmerksamkeit entspricht (vgl. 2.3.2) (vgl. Weinberger, 2010). Gerade bei aggressiven Kindern können die Stimmungen aufgrund ihrer Impulsivität sehr schnell ändern, was eine grosse Herausforderung für die Psychomotoriktherapeutin darstellen kann (ebd.). Ein Hilfsmittel, um mögliche Zusammenhänge zwischen nonverbalen und verbalen Zeichen und damit verbunden Aggressionen festzustellen, ist die Reflexion von Videoaufnahmen nach der Stunde. So kann in weiteren Stunden spezifisch auf die im Video aufgefallenen Signalen geachtet werden.

Erkennen der Gründe hinter aggressivem Verhalten

Auch wenn die Psychomotoriktherapeutin die momentane Befindlichkeit des Kindes erkennt, kann es sein, dass der Grund der aggressiven Handlung nicht ersichtlich ist. Um empathisch zu sein, sollte sie aber verstehen, warum das Kind aggressiv reagiert bzw. was das Kind mit seinem Verhalten erreichen will (vgl. Weinberger, 2010).

Im Psychomotoriktherapiezimmer können Gründe für Aggressionen u.a. die nachstehenden sein (vgl. 3.4.2):

Das Kind

- *sucht die Aufmerksamkeit der Therapeutin*
- *will sich Gegenstände aneignen und reisst sie aus diesem Grund der Therapeutin oder einem anderen Kind aus der Hand*
- *will sich gegen ein anderes Kind oder gegen die Therapeutin behaupten*
- *kann seine Impulse nicht kontrollieren und handelt darum aggressiv*
- *deutet eine Situation falsch*
- *fühlt sich aus irgend einem Grund bedroht, unsicher oder hat Angst, dass es z.B. etwas nicht richtig macht oder ist überfordert*
- *ist enttäuscht*
- *versucht durch Aggressionen zu anderen Kontakt aufzubauen*
- *will seine Stärke zeigen und kann dies nicht anders*
- *erprobt wo die Therapeutin Grenzen setzt*
- *will herausfinden, wie viel die Therapeutin aushalten mag*

Um Gewissheit über die Gründe hinter aggressivem Verhalten zu haben und so empathisch handeln zu können, raten Borg-Laufs, Gahleitner und Hungerige (2012) mit dem Kind gemeinsam auf die Suche nach der Ursache zu gehen. Dies könnte mit Wahlfragen geschehen, z.B.: *„Hast du mir die Stifte aus der Hand gerissen um mir zu zeigen wie stark du bist oder wusstest du nicht wie du dir die Stifte sonst hättest holen können?“* (Beispiel der Autorinnen). Eine andere Möglichkeit ist es, dem Kind offene Fragen zu stellen: *„Wie konnte es dazu kommen, dass du so wütend geworden bist?“* (vgl. Weinberger, 2010).

Es wird davon abgeraten, dem Kind „Warum“-Fragen zu stellen. Das Kind würde damit in Bedrängnis gebracht werden, weil es oftmals sein Verhalten nicht erklären kann (ebd.), und seine Emotionen durch Aggression unbewusst zum Ausdruck kommen (vgl. Dornes, 2009).

Empathische Reaktion der Therapeutin auf das Verhalten des Kindes

Einführendes Verstehen bedeutet einerseits das Erkennen der Befindlichkeit des Kindes, andererseits bedeutet es dem Kind zu zeigen, dass es verstanden wird. Hierfür gibt es keine konkrete Technik (vgl. Rogers; zitiert nach Weinberger, 2010). In der Psychomotoriktherapie wird das empathische Verstehen dem Kind hauptsächlich durch Blick, Körperhaltung, Mimik und Stimme signalisiert (vgl. de Pellegrini & Losi, 2010). Auch das verbale Spiegeln ist eine Möglichkeit, dem Kind mit Empathie zu begegnen (vgl. Weinberger, 2010).

Die Psychomotoriktherapeutin kann also folgende nonverbalen und verbalen Möglichkeiten anwenden um dem Kind mit Empathie zu begegnen:

Sprache: Es wird versucht, aus den Äusserungen des Kindes die emotionale Befindlichkeit herauszufinden und diese dem Kind in kurzen Sätzen verbal zu spiegeln (vgl. Weinberger, 2010). Dabei sollten nicht dieselben Worte verwendet werden, wie sie das Kind eben gerade verwendet hat (vgl. Goetze, 2002).

Stimme: Das Sprechtempo sollte verlangsamt und die Lautstärke gesenkt werden (vgl. de Pellegrini & Losi, 2010). Ausserdem sollten die Sätze eher fragend klingen. Damit hat das Kind die Möglichkeit, falsche Interpretationen zu korrigieren (vgl. Goetze, 2002).

Körperhaltung: Wendet man sich mit dem Körper dem Kind zu, löst dies beim Kind Sympathie aus. Wenn man gleichzeitig eine ähnliche Körperhaltung wie das Gegenüber einnimmt, wird der Gesprächsverlauf meist positiv eingeschätzt (vgl. Hermer & Klinzing, 2004). Hierbei muss jedoch aufgepasst werden, dass es nicht zu einer Gefühlsansteckung kommt (vgl. 4.2). Unserer Ansicht nach ist für eine gute Kommunikation wichtig, die Körperhaltung so zu verändern, dass Therapeutin und Kind sich im wortwörtlichen Sinne auf gleicher Augenhöhe begegnen.

Leon spielt am Klavier. Emma kommt und drückt auch irgendwelche Tasten. Leon bekommt einen roten Kopf und beginnt Emma anzuschreien: „Hör auf, ich bin jetzt am Klavier.“

Die Psychomotoriktherapeutin kann sich dem Kind zuwenden und mit langsamer und leiser Stimme sagen: „Es macht dich sehr wütend, dass Emma auch Klavier spielt(?)“ (Beispiel der Autorinnen, angelehnt an Weinberger, 2010).

4.4.2 Akzeptanz gegenüber dem sich aggressiv verhaltenden Kind

Akzeptanz ist gleichzusetzen mit unbedingter Wertschätzung (vgl. Goetze, 2002; Weinberger, 2010). Sich gegenüber einem aggressivem Kind unbedingt wertschätzend zu verhalten, stellt eine grosse Herausforderung dar (vgl. Weinberger, 2010). Es besteht die Gefahr, einem Kind welches aggressives Verhalten zeigt, böse Absichten zu unterstellen, was eine zusätzliche negative Belastung für das Kind darstellt (vgl. Dornes, 2009). Unbedingte Wertschätzung fordert, dass der Mensch angenommen wird so wie er ist. Das heisst aber nicht, dass sein Verhalten akzeptiert werden muss. Demnach ist es wichtig, die aggressive Handlung losgelöst vom Kind zu betrachten und nicht das Kind, sondern seine Handlung nicht zu akzeptieren. Die Überlegung, dass Affekte oft ungewollt zum Ausdruck kommen und das Kind deshalb keine volle Verantwortung für sein Verhalten übernehmen kann, hilft der Therapeutin, die Handlung losgelöst vom Kind zu betrachten (vgl. Dornes, 2009).

Um professionell zu bleiben, ist es ratsam sich bereits im Voraus Gedanken zu machen, was benötigt wird, um dem Kind auch in einer Situation mit Aggression weiterhin akzeptierend begegnen zu können. Weinberger (2010) schlägt folgende Überlegung vor:

- *Welche Regeln sollen in meinem Psychomotoriktherapiezimmer gelten?*
- *Was mache ich bei einer Grenzüberschreitung?*
- *Welche Materialien darf das Kind verwenden, welche versorge ich?*
- *Wie kann ich beim Kind frühzeitig Aggressionen erkennen?*
- *Wie kann ich aggressives Verhalten bereits im Voraus verhindern?*

Die letzten zwei Punkte wurden bereits im Kapitel der Empathie (vgl. 4.4.1) und Emotionsregulation (vgl. 4.1.) erläutert. Die ersten zwei Vorschläge beziehen sich auf das Thema Regeln und Grenzen setzen. Durch eine Auseinandersetzung mit Grenzen und Regeln wird der Therapeutin bewusst, welche Verhaltensweisen sie akzeptieren kann und welche nicht (vgl. Goetze, 2002). Gerade weil viele sich aggressiv verhaltende Kindern aufgrund ihres Umfelds nicht gewohnt sind, sich an Regeln zu halten (ebd.), und aufgrund ihrer Impulsivität Regeln vergessen (vgl. Redl & Wineman, 1993), fordert es eine besondere Sicherheit und Klarheit der Therapeutin im Übermitteln von Grenzen. Ausführliche Gedanken dazu werden im Kapitel 4.5 behandelt.

4.4.3 Kongruentes Auftreten

In diesem Unterkapitel liegt der Schwerpunkt darin, auf welche Art die Therapeutin ihre Emotionen dem Kind mitteilen kann, um kongruent zu sein.

Nach Goetze (2002) sollen dem Kind die eigenen Emotionen durch klare Ich-Botschaften und klarem nonverbalem Auftreten vermittelt werden. Je mehr nonverbale Kanäle dabei übereinstimmen, desto kongruenter wirkt die Psychomotoriktherapeutin (vgl. de Pellegrini & Losi, 2010). Bevor aber klare und kongruente Signale vermittelt werden können, kann es gerade Kindern mit aggressivem Verhalten helfen, zu erleben, wie die Therapeutin selber mit ihren spontan auftretenden Gefühlen ringen muss, bis sie diese in einer modulierten, passenden Form als Antwort zum Ausdruck bringen kann (vgl. Dornes, 2009). Durch das Miterleben dieses Prozesses lernt das Kind, auch seine eigenen Gefühle und Reaktionen zu regulieren. Die Therapeutin wird so zu einem Vorbild für das Kind. Es lernt, dass seine heftigen Emotionen nicht nur bei ihm selbst, sondern auch bei der Therapeutin etwas auslösen und diese ausgelösten Gefühle auch beim Gegenüber zuerst gefiltert werden müssen – was kein einfacher Vorgang ist. Eine von vornherein abgeklärte und ruhige Reaktion kann dem Kind eine Allmacht der Therapeutin signalisieren, gegen die es nicht ankommen kann. Gefühle wie Neid oder Ohnmacht können sein Verhalten nur noch verstärken, weil das Kind zwangsläufig in eine unterlegene Rolle kommt (ebd.).

Wenn also das Kind mitbekommen kann, dass seine Gefühlsausbrüche auch die Psychomotoriktherapeutin beschäftigen, könnte es ihm ermöglichen, seine Perspektive zu erweitern, indem es sich nicht nur auf sich selbst konzentriert, sondern vielleicht

durch die Erklärung der Psychomotoriktherapeutin auch Verständnis ihr gegenüber aufbringen kann. Dies könnte die aggressive Situation entspannen. Eine solche Perspektivenübernahme fordert aber schon hohe kognitive Kompetenzen, die wohl eher von Primarschülern als von Kindergartenkindern erwartet werden können.

Obwohl auch Goetze (2002) der Meinung ist, dass die Gefühle der Therapeutin thematisiert werden sollen, schreibt er, dass die allzu privaten Gefühle der Therapeutin das Kind belasten können.

Weinberger (2010) aber weist darauf hin, dass das Kind merkt, wenn man ihm etwas verbirgt und es dann an der Glaubwürdigkeit der Therapeutin zweifeln wird. Die Frage, welche Gefühle der Therapeutin dem Kind mitgeteilt werden sollen, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Jede Psychomotoriktherapeutin muss für sich entscheiden, ob und wie viel sie dem Kind von ihren Gefühlen erzählen muss, damit sie kongruent bleiben kann.

4.4.4 Fazit

Die Wahrung von Empathie, Akzeptanz und Kongruenz fordert die Psychomotoriktherapeutin heraus. Um empathisch zu sein muss sie während der Psychomotoriktherapiestunde aufmerksam und wach sein, damit sie aggressives Verhalten frühzeitig erkennen und sofort intervenieren kann. Die Gründe hinter dem aggressiven Verhalten zu sehen helfen dabei, dem Kind empathisch und mit Akzeptanz begegnen zu können. Es ist wichtig, das Kind als Individuum immer zu akzeptieren, auch wenn die Handlung nicht akzeptiert wird. Die Stimme, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Körperausrichtung, Berührung, das räumliche Verhalten und der Blick können dem Kind auf nonverbale Art zeigen, dass man es versteht und akzeptiert.

Kongruent aufzutreten bedeutet, dass die Psychomotoriktherapeutin verbal und nonverbal dieselbe Botschaft aussendet und das Kind nicht das Gefühl hat, ihm wird etwas verheimlicht.

4.5 Regeln und Grenzen

Wie bereits erwähnt, ist, um dem Kind mit Akzeptanz zu begegnen, das Setzen von Grenzen und Regeln notwendig. Ein klares und sicheres Auftreten ist hierfür grundlegend.

4.5.1 Zeitpunkt der Regelsetzung

Zu welchem Zeitpunkt Regeln im Therapiezimmer festgelegt werden sollen, wird in der Literatur unterschiedlich diskutiert. Es wird in Frage gestellt, ob es Sinn macht, dies bereits vor einem drohenden Regelbruch zu tun (vgl. Goetze, 2002). „Ausnahmen gibt es jedoch dann, wenn aufgrund der Symptomatik des Kindes damit zu rechnen ist, dass dem Kind reguläre Verhaltensgrenzen nicht bekannt sind, oder wenn es Probleme damit hat, sein Wissen umzusetzen“ (Goetze, 2002, S. 250). Da Kinder mit aggressivem Verhalten in ihrer Impulskontrolle eingeschränkt sind und teilweise handeln bevor sie denken, könnten sie Probleme damit haben, natürliche Grenzen einzuhalten, obwohl sie genau wüssten, dass diese gelten. Aggressiven Kindern könnte es daher helfen, wenn man ihnen im Voraus sagt, an welche Regeln man sich im Therapiezimmer halten muss. Weinberger (2010) schreibt, dass sie Regeln erst einführt, wenn das Kind die Regeln zu verletzen droht. Bei sehr aggressiven Kindern könne dies jeweils schon in der ersten Therapiestunde geschehen. Es lässt sich also nicht eindeutig sagen, ob Regeln zu Beginn der Therapie oder erst bei drohender Grenzüberschreitung vermittelt werden sollen. Psychomotoriktherapeutinnen sollten für pathologische Aggressionen eigentlich nicht zuständig sein, und deswegen keine sehr aggressiven Kinder therapieren. Unserer Ansicht nach ist es unter dieser Voraussetzung zulässig, Grenzen in der Psychomotoriktherapie erst bei deren drohender Überschreitung zu vermitteln. Ein Unterschied macht aus unserer Sicht aber, ob das Kind in einer Einzel- oder Gruppentherapie in die Psychomotorik kommt. In einer Gruppentherapie empfehlen wir, gut zu überlegen, ob es vielleicht nicht doch Sinn macht, die Regeln im Voraus zu klären, damit auch die Kinder wissen, was sie von einander erwarten können.

4.5.2 Vermittlung von Regeln und Grenzen

De Pellegrini und Losi (2010) beschreiben, dass die nonverbale Kommunikation der Therapeutin beim Vermitteln von Grenzen sehr komplex ist. Durch vielfältige nonverba-

le Signale, welche das Gesagte unterstreichen kann das Kind die Grenzen deutlich erfahren, was ihm die Wichtigkeit der Grenze klar macht (vgl. Weinberger, 2010). Der Psychomotoriktherapeutin muss klar sein, welche Regeln gelten sollen und sie muss bereit sein, auf die Einhaltung dieser Regeln konsequent zu bestehen.

Es ist von Bedeutung, dass Regeln so gesetzt werden, dass das Kind eine Chance hat, sie einzuhalten. Kurze, klare Sätze machen es den Kindern einfacher, nicht an den Regeln zu zweifeln und sie einzuhalten (ebd.). Anstatt Sätze mit „Du musst...“ oder „Du sollst...“ zu formulieren, wird besser „wir“ oder „man“ verwendet (ebd.). Dies verdeutlicht dem Kind die Wichtigkeit der Regel, weil sie damit für alle zählt. Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Wir-Formulierung

Richtig: „Wir malen hier nicht auf den Boden!“

Falsch: „Du darfst hier nicht auf den Boden malen!“

Klare Regeln

Richtig: „Gegen das Fenster werfen wir keinen Ball.“

Falsch: „Wenn du den Ball in diese Richtung wirfst, darfst du nicht so fest werfen.“

(Beispiele der Autorinnen)

In der Psychomotoriktherapie können zur Vermittlung von Regeln auch Bilder zu Hilfe genommen werden, welche für das Kind eine Gedankenstütze darstellen.

4.5.3 Welche Regeln sollen vermittelt werden?

Ob und welche Regeln die Therapeutin in ihrem Zimmer benötigt, ist abhängig von ihren Bedürfnissen, denen des Kindes und der Institution. Somit lassen sich keine allgemeingültigen, konkreten Regeln formulieren, welche überall zählen sollen. Die Therapeutin sollte sich in ihrer Arbeit nicht eingeschränkt fühlen. So macht es unter Umständen Sinn, wenn persönliche Gegenstände und Arbeitsmaterialien der Psychomotoriktherapeutin von den Kindern nicht angetastet werden dürfen (vgl. Goetze, 2002).

4.5.4 Verhalten bei drohendem oder eingetretenem Regelbruch

Regelbrüche erfordern eine Reaktion. Bei einem drohenden Regelbruch soll die Psychomotoriktherapeutin auf den Regelbruch hinweisen und Konsequenzen aufzeigen, aber dennoch freundlich, empathisch und wertschätzend bleiben (vgl. 4.4) (vgl. Goetze, 2002; Weinberger, 2010).

Goetze (2002) entwickelte angelehnt an Axline ein Modell, wie auf drohende oder eingetretene Grenzüberschreitungen reagieren werden kann.

1. Gefühle des Kindes annehmen und verbalisieren

Verbal: *„Ich sehe, du würdest jetzt sehr gerne mit den Stiften auf den Boden malen“ (ebd.).*

Nonverb.: ruhige Stimme bewahren, sich nicht autoritär aufplustern, sich dem Kind zuwenden (ebd.).

2. Regeln aufstellen und Konsequenzen dem Kind bekannt geben

Verbal: *„Marco, wir malen hier nicht auf den Boden (Regel). Wenn man hier auf den Boden malt, dann muss man es anschliessend putzen (Konsequenz).“*

Wichtig: für das Kind sollten keine Zweifel übrigbleiben, was man genau darf und was nicht (ebd.). Weinberger (2010) betont hier, dass das Kind mit Namen angesprochen werden soll.

Nonverb.: Bestimmtes Auftreten, gerade Körperhaltung, ruhige Stimme (vgl. Goetze 2002; Rogge, 2007). Bestimmtes Auftreten wird durch hüftbreites Stehen und eingestützte Arme signalisiert. Dabei muss aufgepasst werden, dass keine Bereitschaft zur Aggression ausstrahlt wird. Die Hüfte ist leicht zur Seite gekippt (vgl. Argyle, 1996).

Abbildung 6: Entschlossene Körperhaltung (Argyle, 1996)

3. Alternativen aufzeigen

Verbal: *„Du kannst dir ein weisses, blaues oder grünes Papier auswählen, um mit den Filzstiften darauf zu malen.“*

Nonverb.: Ausstrahlen von Ruhe und Zuversicht, Offenheit gegenüber dem Kind (vgl. Goetze, 2002). Offenheit kann man zeigen indem die Handflächen beim Sprechen nach oben weisen (vgl. Pease & Pease, 2009).

4. Auf die Grenzüberschreitung eingehen

Verbal: *nichts sagen* (die Therapeutin muss für sich die Grenzüberschreitung akzeptieren und allenfalls ihre Emotionen regulieren, bevor sie die Konsequenzen einleiten kann. Hierzu können die Strategien aus dem Kapitel 4.1 und 4.2 behilflich sein.)

Nonverb.: sich nicht aufplustern, keinen Machtkampf verursachen, weiterhin dem Kind mit Akzeptanz begegnen (vgl. Goetze, 2002).

5. Konsequenzen werden eingeleitet

Verbal: *„Du hast dich entschieden, mit den Filzstiften auf den Boden zu malen (Grenzüberschreitung aufzeigen), das heisst du musst jetzt erst den Boden wieder sauber machen, bevor wir etwas anderes weiterspielen können (Konsequenz nochmals nennen).“*

Nonverb.: Dem Kind immer noch Akzeptanz aufzeigen, evtl. Gegenstand ausser Reichweite bringen, möglichst nicht in eine Rangelei mit dem Kind kommen, z.B. wenn man dem Kind einen Gegenstand wegnehmen will (ebd.).

Rogge (2007) beschreibt die Wichtigkeit, dass die Konsequenzen vor der Grenzüberschreitung klar sind, damit das Kind die Wahl hat, ob es die Grenze überschreitet oder ob es sich an die Regeln hält (vgl. Goetze, 2002). Unserer Ansicht nach ist bei impulsivem Verhalten diese Wahl nicht möglich. Dennoch ist es wichtig, dass diese Kinder lernen sich an Regeln zu halten. Falls ein Kind nicht anders kann, als die Grenzen zu überschreiten, wird von der Frage „Warum hast du das gemacht?“ abgeraten. Durch eine solche Frage müssen sich die Kinder für ihr Verhalten rechtfertigen, was in ihrer Situation nicht möglich ist (vgl. Weinberger, 2010).

Redl und Wineman (1993) weisen auf verschiedene verbale wie auch nonverbale Interventionsmöglichkeiten hin, um dem Kind zu helfen eine Grenzüberschreitung zu verhindern. Diejenigen, welche sich für eine Anwendung in der Psychomotoriktherapie eignen werden im Folgenden aufgeführt:

Verbale Interventionen

Aufklären der Situation: Dass Kinder aggressiv reagieren, hat teilweise damit zu tun, dass sie die Situation nicht ganz erfasst haben. Eine rechtzeitige Aufklärung der Situation könnte dann helfen, aggressives Verhalten zu vermeiden. Die Intervention sollte zu einem Zeitpunkt erfolgen, indem das Kind für konstruktive Lösungen noch empfänglich ist. (vgl. Redl & Wineman, 1993).

Humor: Eine Situation kann unter Umständen mit Humor entschärft werden. Hierbei ist speziell, darauf zu achten, dass sich das Kind durch die Therapeutin nicht verletzt fühlt (ebd.).

Hilfestellungen bieten: Wenn ein Kind bei Misserfolgen aggressiv wird, liegt es nahe, dem Kind Hilfestellungen anzubieten. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Hilfestellungen wohl dosiert sind und nicht zur Normalität werden. Denn das Kind sollte auch lernen, sich selbst zu helfen (ebd.).

Appelle: Appelle sind dazu da, unerwünschtes Verhalten zu vermeiden. Ein Appell könnte sein: „Bitte tu das nicht, du magst ja auch nicht, wenn ich das bei dir mache.“ Ein anderer wäre: „Du kannst das nicht machen, es gibt Leute die sich daran stören.“ Oder: „Du hast bereits so viel gelernt, du hast es doch nicht mehr nötig, dich so zu benehmen“ (ebd.). Im Gegensatz zu dem von Goetze (2002) formulierten Prinzip, dass bei der Formulierung von Regeln kein Spielraum gelassen werden sollte wird in Appellen nicht klar ausgedrückt, was die Therapeutin vom Kind will. Dafür kann das Kind mehr Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Es ist wichtig, dass die Therapeutin das Kind gut kennt und ein gutes Vertrauensverhältnis besteht um abschätzen, ob das Kind in der Lage ist, sich an diese offene Form von Regelsetzung zu halten.

Nonverbale Interventionen

Eingreifen durch Signale: In einem frühen Erregungszustand kann das Kind durch ein Handzeichen, einen Blick oder ein leichtes Antippen der Schulter auf die Regel aufmerksam gemacht werden, ohne dass die Regel ausgesprochen werden muss. In der Psychomotoriktherapie könnte ein Ansatz sein, mit dem Kind gemeinsam ein Zeichen zu erarbeiten, das ihn an die Regel erinnern soll. (vgl. Redl & Wineman, 1993).

Verringern der Distanz: Das Verringern der Distanz zum Kind kann grosse Auswirkungen haben. So schreiben Redl und Wineman (1993), dass manchmal nur schon das sich Nähern an das Kind die Situation aufgelöst hat. Das Kind kann so gestärkt werden und Impulse besser kontrollieren. Das Verringern der Distanz soll nicht als Bedrohung gemeint sein, sondern als eine Unterstützung.

Aus der Situation Entfernen: Eine weitere nonverbale Möglichkeit ist das bereits von Goetze (2002) umschriebene Entfernen von Gegenständen. Anstatt Gegenstände vom Kind zu entfernen, kann auch das Kind aus der Situation weggeführt werden. Im Psychomotorikzimmer könnte dies heissen, dass das Kind weg vom Tisch mit den Stiften in einen anderen Bereich des Zimmers oder die Garderobe geführt wird, um es auf die drohende Grenzüberschreitung aufmerksam zu machen (vgl. Redl & Wineman, 1993).

4.5.5 Zu Strafen und logischen Konsequenzen

Von Strafen nach der Grenzüberschreitung halten die Autoren Redl & Wineman (1993) und Goetze (2002) nichts. Sie sagen, dass aggressive Kinder kognitiv nicht in der Lage sind zu unterscheiden, ob die Strafe gegen sie persönlich oder gegen ihr Handeln gerichtet ist.

Nun stellt sich aber die Frage, ob Konsequenzen bei Grenzüberschreitungen auch Strafen sind. Rogge (2007) unterscheidet zwischen Strafen und logischen Konsequenzen. Während bei der Strafe die erwachsene Person ihre „Übermacht“ einsetzt, ist der Sinn der logischen Konsequenz, dass jedes Verhalten eine natürliche Folge hat. Es wird deshalb geraten, sich bereits bei der Grenzsetzung Gedanken zu machen, was die logische Konsequenz einer Überschreitung darstellt, damit man in der Not nicht eine unlogische „Strafe“, wie z.B. das Verbot des Lieblingsspiels erteilt. Für das Kind ist es eine Strafe,

wenn der natürliche Zusammenhang zwischen Regelbruch und Konsequenz nicht gegeben ist (ebd.). Logische Konsequenzen sollen anders als Strafen dem Kind helfen, seinen Handlungsspielraum zu erweitern. Das Kind lernt, Verantwortung über sein Handeln zu übernehmen und die damit verbundenen Konsequenzen zu tragen (ebd.). So stellt beim Bemalen des Bodens das anschließende Putzen eine logische Konsequenz dar. Ist das Kind nicht in der Lage, den Zusammenhang zwischen Grenzüberschreitung und Konsequenz nachzuvollziehen, besteht die Möglichkeit mit dem Kind auszuhandeln, wie es das Gemachte wieder gut machen könnte; auch so lernt es, Verantwortung für sein Handeln und deren Folgen zu übernehmen (ebd.).

Therapeutin: „Jetzt hast du den Boden bemalt, obwohl man das hier eigentlich nicht macht. Hast du eine Idee, was du tun könntest, damit das wieder in Ordnung kommt?“ (Beispiel der Autorinnen)

4.5.6 Fazit

Regeln und Grenzen sind wichtig, damit die Therapeutin und die Kinder wissen, was der zu akzeptierende Rahmen ist. Diese Klarheit hilft der Therapeutin sich professionell zu verhalten. Regeln sollten kongruent übermittelt werden, die nonverbale und verbale Mitteilung muss dieselbe sein. Dazu muss sich die Therapeutin sicher sein, dass ihr die Regel wichtig ist und unbedingt eingehalten werden muss, dann zweifelt auch das Kind nicht an der Einhaltung. Damit das Kind merkt, dass die Regeln für alle zählen wird geraten „wir-“ oder „man-“ Formulierungen zu verwenden.

Bei drohendem Regelbruch ist es wichtig, dass das Kind darauf hingewiesen wird und weiss, mit was für einer Konsequenz es rechnen muss, wenn die Regel überschritten wird. Die Konsequenzen sollten logisch sein und es sollte sich nicht um sinnlose Strafen handeln. Um das Kind zu unterstützen, die Grenzen nicht zu übertreten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Verringern der Distanz, Appelle und Aufklären der Situation.

5 Externe Unterstützung für die Psychomotoriktherapeutin

Es ist naheliegend, sich Hilfe zu holen, wenn man alleine mit der Aggressionsproblematik nicht weiter kommt. Eine gängige Massnahme für Psychomotoriktherapeutinnen stellt die Supervision dar. Goetze (2002) rät speziell bei der Konfrontation mit aggressivem Verhalten, eine *Supervision* aufzusuchen.

In der Literatur herrscht aber Uneinigkeit, was genau unter Supervision zu verstehen ist, und wie sie sich beispielsweise von der *Intervision* unterscheidet (vgl. Nussle-Stein, 2006). Nussle-Stein (2006) schreibt dazu: „Eine Gemeinsamkeit der theoretischen Ansätze, Methodik und Modelle fehlt der Supervision ... weitgehend ...“ (Petzold, Schigl; Fatzler; zitiert nach Nussle-Stein, 2006). Eine eindeutige Gemeinsamkeit sieht Nussle-Stein (2006) aber darin, dass dabei das Augenmerk auf den *Klienten*, d.h. in der Psychomotoriktherapie auf das Kind gerichtet ist. Es gehe „um die Sicherung der Bedürfnisse des Klienten“ (S. 299) und nicht um persönliche Anliegen der Therapeutin. Für die Auseinandersetzung mit der Therapeutinnenpersönlichkeit rät sie eine *Einzel-supervision* aufzusuchen. Diese biete Raum für die Anliegen der Therapeutin und behandle das Verhalten der Therapeutin in der Interaktion mit dem Kind. Dabei sieht sie es als eine Voraussetzung an, dafür eine Fachperson aufzusuchen (ebd.).

Kottler (2011), der sich auf den Austausch zwischen Psychotherapeuten bezieht, findet es dagegen wichtig, sich mit einem gleichgestellten, vertrauten Kollegen auszutauschen, dem gegenüber man bereit ist, seine tiefsten Gefühle und Erlebnisse darzulegen. Im Bereich der Psychomotoriktherapie ist fraglich, ob dies sinnvoll ist, da genügend spezifisches Fachwissen fehlen könnte.

Ungeachtet der verschiedenen Begrifflichkeiten möchten wir als Fazit jene Punkte auflisten, die uns bei der Hilfesuche bezüglich aggressiven Verhaltens wichtig sind. So lange die untenstehenden Punkte erfüllt werden, spielt es keine Rolle unter welchem Namen die Beratung erfolgt:

- Sich nicht in der Gruppe austauschen, sondern als Einzelperson Beratung aufsuchen. In einem weiteren Schritt kann in der Gruppe fallbezogen auf die Bedürfnisse des sich aggressiv verhaltenden Kindes eingegangen werden.
- Eine Fachperson aufsuchen.
- Wenn möglich jemanden aufsuchen, zu dem man bereits Vertrauen fassen konnte.

6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Die untenstehende Zusammenstellung bietet einen Überblick über professionelle Verhaltensmöglichkeiten im Umgang mit Aggressionen und über Verhaltensweisen, die weniger hilfreich sind. Die Dos und Don'ts sind in allgemeine, präventive und situative Verhaltensmöglichkeiten gegliedert sowie nach den einzelnen Themen sortiert, welche in der vorliegenden Arbeit behandelt wurden.

Gleichzeitig beantworten wir mit dieser Übersicht unsere Fragestellung:

Welche Verhaltensmöglichkeiten der Psychomotoriktherapeutin unterstützen sie in ihrem professionellen Handeln bei der Konfrontation mit aggressivem Verhalten?

6.1 Allgemeine Verhaltensmöglichkeiten

Dos	Don'ts
<ul style="list-style-type: none">• sich Fachwissen über Aggressionen aneignen• weiterleiten, wenn Verdacht auf pathologische Aggression vorhanden ist• Einzelsupervision bei einer vertrauten Fachperson	<ul style="list-style-type: none">• pathologische Aggressionen selbst behandeln• Supervision durch unqualifizierte Personen

6.2 Präventive Verhaltensmöglichkeiten

Dos	Don'ts
Emotionsregulation	
<ul style="list-style-type: none"> • Situationen präventiv so gestalten, dass sie weniger Aggressionspotenzial bergen • sich gedanklich einen schönen Ort/eine schöne Situation o.a. vorstellen, in der man sich wohl fühlt. In der schwierigen Situation kann daran zurück gedacht werden. • sich im Voraus genau vorstellen, wie die schwierige Situation ablaufen könnte 	<ul style="list-style-type: none"> • sich derart viel Gedanken machen, dass es zur Belastung wird
Reflexionsmöglichkeiten: Eigene Erfahrungen mit Aggression	
<ul style="list-style-type: none"> • eigenen Gefühle und Erfahrungen zum Thema Aggression reflektieren 	
Empathie, Akzeptanz & Kongruenz	
<ul style="list-style-type: none"> • sich selbst überlegen, was man braucht um dem Kind mit Akzeptanz zu begegnen (Material, Gestaltung des Zimmers, Regeln u.s.w.) 	<ul style="list-style-type: none"> • dem Kind die Schuld für seine aggressiven Handlungen geben
Regeln und Grenzen setzen	
<ul style="list-style-type: none"> • überlegen, welche Grenzen und Regeln es im Therapiezimmer benötigt • logische Konsequenzen bei Grenzüberschreitungen überlegen • Zeitpunkt und Form der Regel- und Grenzsetzung überlegen 	<ul style="list-style-type: none"> • Regeln und Grenzen setzen, hinter denen man selbst nicht stehen kann

6.3 Situative Verhaltensmöglichkeiten

Dos	Don'ts
Emotionsregulation	
<ul style="list-style-type: none"> • in Form eines inneren Dialoges die aufkommenden Gefühle akzeptieren • Perspektivenwechsel vornehmen und die Situation als bestmögliche Reaktion des Kindes wahrnehmen • die Technik des „inneren Bildes“ anwenden • sich mit der Technik des Abgrenzens von einer Gefühlsansteckung schützen 	<ul style="list-style-type: none"> • die eigenen Gefühle unterdrücken • die Situation ausblenden oder sogar verlassen
Empathie, Akzeptanz & Kongruenz	
<ul style="list-style-type: none"> • wach und aufmerksam sein um die Befindlichkeit des Kindes wahrzunehmen und Aggressionen frühzeitig zu erkennen • Empathie, Akzeptanz und Kongruenz durch nonverbale Signale vermitteln • Gefühle des Kindes verbal spiegeln • versuchen, den Grund hinter aggressivem Verhalten zu verstehen • aggressive Handlung losgelöst vom Kind als Individuum betrachten • Grenzen setzen • das Kind am eigenen Regulationsprozess teilhaben lassen und die eigenen Gefühle aussprechen 	<ul style="list-style-type: none"> • dem Kind die Schuld für seine aggressiven Handlungen geben • dem Kind „Warum“-Fragen stellen um Gründe für das aggressive Verhalten herauszufinden • dem Kind die eigenen Gefühle verheimlichen • das Kind mit dem verbalisieren von eigenen Gefühlen überfordern • abgeklärte, „allmachtsignalisierende“ Reaktionen
Regeln und Grenzen setzen	
<ul style="list-style-type: none"> • bei drohendem Regelbruch logische Konsequenz aufzeigen • falls das Kind Konsequenzen nicht versteht mit dem Kind nach der Grenzüberschreitung Konsequenzen aushandeln • das Kind über möglichst viele Sinneskanäle die Regel wahrnehmen lassen: nonverbal und verbal klar auftreten • Regeln mit „wir“ oder „man“ formulieren 	<ul style="list-style-type: none"> • unlogisch strafen • unklare Regeln (keine Formulierungen wie „ein bisschen“, „nur ein wenig“, „nicht so fest“)

7 Diskussion

Abschliessend wollen wir unseren Arbeitsprozess kritisch beleuchten und die Relevanz der Ergebnisse für die Praxis der Psychomotoriktherapie untersuchen.

7.1 Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess

Während der Informationssuche zum Thema haben wir uns bewusst nicht auf bestimmte Ansätze oder Therapieformen beschränkt. Dies ermöglichte uns, ohne Einschränkungen Gewinnbringendes zum Thema zusammenzutragen. Gleichzeitig eröffnete sich uns damit jedoch ein sehr grosses Feld von Informationen, was die Auswahl von relevanten Inhalten schwierig machte. So beinhalten die Bereiche „nonverbale Kommunikation“, „Selbstregulierung“, „Aggression“ und „Professionalität“ jeweils ein grosses Wissensgebiet, und es war eine Herausforderung, für die Arbeit Relevantes herauszufiltern.

Es muss dabei auch berücksichtigt werden, dass Literatur aus der Psychotherapie, die sich teilweise auf erwachsenes Klientel bezieht, herbeigezogen werden musste. Denn in der Literatur der Psychomotoriktherapie ist beispielsweise zu Aggression und zwischenmenschlichen Vorgängen kaum etwas zu finden. Daher ist der Transfer nur mit Vorbehalt möglich. Trotzdem sind wir der Überzeugung, dass die daraus abgeleiteten praxisnahen Verhaltensmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapeutin wie auch für das Kind im Wesentlichen anwendbar sind.

Es stellte sich heraus, dass Begriffe wie „Emotion“, „Selbstregulierung“ und „Gegenübertragungsprozesse“ sehr schwierig zu definieren sind und uns wurde bewusst, dass sich zwischenmenschliche Vorgänge nur begrenzt wissenschaftlich erfassen lassen. Damit sind allgemein gültige Aussagen zu diesen Vorgängen kaum möglich. So konnten wir zum Beispiel nicht generell benennen, welche Gefühle beim Miterleben von aggressivem Verhalten ausgelöst werden. Hier zeigte sich die Schwierigkeit, ein konkretes Problem aus der Praxis in eine theoretisch-wissenschaftliche Form zu bringen.

Eine weitere Herausforderung war die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Begrifflichkeiten und Definitionen von Aggression. Insbesondere stellte sich die klare Herausarbeitung des Unterschieds von pathologischen und normalen Aggressionen als problematisch heraus. Einerseits darum, weil es kaum Literatur zu normalen Aggressionen gab und andererseits, weil es keine Kriterien gab, die eine klare Unterscheidung

ermöglicht hätten.

Trotz dieser Schwierigkeiten ist es uns unserer Meinung nach gelungen, für diese Arbeit zentrale Literatur auszusuchen, kritisch zu vergleichen und praxisnah auf die Psychomotoriktherapie anzuwenden.

Wir empfanden es als einen grossen Gewinn, die vorliegende Arbeit im Team zu verfassen. In vielen Diskussionen, in denen kritisch hinterfragt und immer wieder neu entschieden werden musste, was in die Arbeit einfließen soll und was auf Grund unserer Ressourcen nicht berücksichtigt werden kann, kristallisierte sich schliesslich die definitive Struktur der vorliegenden Arbeit heraus.

7.2 Relevanz der Ergebnisse für die Praxis der Psychomotoriktherapie

Es ist uns klar, dass es sich bei unseren Ergebnissen nicht um konkrete Anweisungen im Einzelfall handeln kann. Vielmehr sind die aufgezeigten Verhaltensmöglichkeiten bei der Konfrontation mit aggressivem Verhalten als unterstützende Grundhaltungen zu verstehen, welche die Therapeutin individuell umsetzen kann. Dabei werden unseres Erachtens wichtige und praxisnahe Ansätze für den professionellen Umgang mit Aggressionen aufgezeigt. Die dabei gemachten Erkenntnisse sind zum grössten Teil nicht gänzlich neu; so sind zum Beispiel Techniken wie das Spiegeln oder therapeutische Grundhaltungen wie Empathie, Kongruenz und Akzeptanz weitgehend selbstverständlich. In der vorliegenden Arbeit konnten aber spezifisch das Thema Aggression und Beziehungsgestaltung aus einem professionellen Blickwinkel behandelt und in diesem Zusammenhang wichtige Schwerpunkte für die Psychomotoriktherapie aufgezeigt werden.

Folglich möchten wir diese Arbeit als hilfreiches Mittel für Berufseinsteigerinnen aber auch gestandene Psychomotoriktherapeutinnen betrachten, die sich fachlich informieren und ihr individuelles „Verhaltensrepertoire“ im Umgang mit aggressivem Verhalten erweitern wollen. Unserer Ansicht nach ist es uns gelungen, in dieser Arbeit die Psychomotoriktherapeutin als Person ins Zentrum zu stellen. Wir hoffen, dass wir durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem professionellen Verhalten der Psychomotoriktherapeutin eine Grundlage für die weitere Professionalisierung der Psychomotoriktherapie geschaffen haben.

7.3 Ausblick

Wir haben uns dazu entschieden, das Thema der Aggression in der Psychomotoriktherapie aus der Perspektive professionellen Verhaltens zu behandeln. Es wäre aber ebenfalls sehr spannend und ergiebig gewesen, den Umgang mit Aggressionen im Zusammenhang mit Stressregulationsmodellen und damit verbundenen Coping-Strategien zu untersuchen. Eine vertiefere Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation hätte uns ebenfalls sehr interessiert. Zudem fänden wir es spannend, näher auf konkrete Emotionsregulationsstrategien im Sinne von mentalem Training einzugehen. Wir stellen uns vor, dass aus diesem Bereich noch mehr hilfreiche Verhaltensmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapeutin entwickelt werden können.

Im Sinne einer Qualitätskontrolle wäre es wichtig und interessant, aus der Praxis von Psychomotoriktherapeutinnen zu erfahren, wie sie die herausgearbeiteten Verhaltensmöglichkeiten und deren Anwendbarkeit beurteilen. Dies könnte zum Beispiel anhand von Interviews in einer weitführenden Bachelor-Arbeit geschehen.

Sicherlich wird uns das wertvolle Wissen, welches wir uns durch diese Arbeit erarbeitet haben, in unserer zukünftigen Berufspraxis erfolgreich begleiten.

8 Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition DSM-5* (5. Auflage). Washington, London: American Psychiatric Publishing.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie. Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Amft, S. (2006). Perspektivenerweiterung in der Psychomotorik: Von der separativen zur integrativen Förderung. In Berufsverband der Heilpädagogen, *Internationalen Kongress für Heilpädagogik. Heilpädagogik in Praxis. Forschung und Ausbildung* (S. 88-98). Berlin: BHP-Verlag
- Argyle, M. (1996). *Körpersprachen und Kommunikation* (7. Auflage). Paderborn: Junfermann.
- Bischof-Köhler, D. (2006). Empathie – Mitgefühl – Grausamkeit. Und wie sie zusammenhängen. *Berliner Debatte Initial*, 17, 14-20.
- Borg-Laufs, M., Gahleitner, S.B. & Hungerige, H. (2012). *Schwierige Situationen in Therapie und Beratung mit Kindern und Jugendlichen*. Weinheim: Beltz.
- Carver, C. (2004). Self-Regulation of Action and Affect. In R. Baumeister & K. Vohs (Hrsg.), *Handbook of Self-Regulation. Research, Theory, and Applications* (S. 13-39). New York, London: The Guilford Press.
- De Pellegrini, I. & Losi, S. (2010). *Nonverbale Kommunikation in der Psychomotoriktherapie. Psychomotorische Interventionen und Therapeutenmerkmale unter der Betrachtung nonverbalen Verhaltens*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Egloff Lehner, K. (2012). *Modell-Lernen und Beziehungsgestaltung*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Dornes, M. (2009). *Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre* (9. Auflage). Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch.
- Finger, G. & Simon, T. (2008). *Was auffällige Kinder uns sagen wollen: Verhaltensstörungen neu deuten* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Flammer, A. (2005): *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3. Aufl.). Bern: Huber.
- Goetze, H. (2002). *Handbuch der personenzentrierten Spieltherapie*. Göttingen, Bern,

- Toronto, Seattle: Hogreve.
- Götzman, L. & Holzapfel, M. (2003). Zur Natur des "Sechsten Sinnes". Die Gegenübertragung im Kontext der Psychoanalyse und der kognitiven Neurosciences. *Forum Psychoanal* 2/3, 116-128.
- Gross, J.J. & Thompson, R.A. (2007). Emotion Regulation. Conceptual foundations. In J.J. Gross (Hrsg.), *Handbook of emotion regulation* (S. 3-24). New York, London: The Guilford Press.
- Hascher, T., Hersberger, H. & Valkanover, S. (2003). *Reagieren, aber wie?: Professioneller Umgang mit Aggression und Gewalt in der Schule*. Bern: Hauptverlag.
- Helbling, E. (2008). *Aggressives Verhalten im Kindes- und Jugendalter. Umgang mit einer lebendigen oder zerstörerischen Kraft*. Internet:
http://www.integrativ.ch/praxis/txt/20081028_Vortrag.pdf [02.02.2014].
- Hermer, M. & Klinzig, H.G. (2004). *Nonverbale Prozesse in der Psychotherapie*. Tübingen: dgvt.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörung* (4. überarbeitete Auflage). München: E. Reinhardt.
- Hölter, G. (2002). Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. In K. Mertens (Hrsg.), *Psychomotorik – Grundlagen und Wege der Förderung* (S. 77-85). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- König, K. (2010). *Gegenübertragung und die Persönlichkeit des Psychotherapeuten* (1.Auflage). Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel.
- Kottler, J.A. (2011). *Therapie-Tools. Selbstfürsorge* (1. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Nussle-Stein, C. (2006). *Professionalität und Qualität in Beratung und Therapie. Eine disziplinen- und theorie/praxisübergreifende Betrachtung* (1.Auflage). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Oaklander, V. (2007). *Gestalttherapie mit Kindern und Jugendlichen* (14. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pease A. & Pease B. (2009). *Die kalte Schulter und der warme Händedruck. Ganz natürliche Erklärungen für die geheime Sprache unserer Körper* (4. Auflage). Berlin: Ullstein.
- Petermann, F., Döpfner, M. & Schmidt, M.H. (2001). *Aggressiv-dissoziale Störung. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogreve.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2008). *Training mit aggressiven Kindern* (12. Auflage). Weinheim: Beltz PVU. (hfh II 555).

- Redl, F. & Wineman, D. (1993). *Steuerung des aggressiven Verhaltens beim Kind* (6. Auflage). München, Zürich: Piper.
- Rempala, D.M. (2013). Cognitive strategies for controlling emotional contagion. *Journal of Applied Social Psychology*, 43, 1528-1537.
- Rogge, J. (2007). *Kinder dürfen aggressiv sein*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Schmeck, K., Albermann, K., Bader, M., Hänggeli, C.A., Ryffel, M., Zollinger, M., Steinhäusen, H.-C. (2008). Behandlung von Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) bei Kindern und Jugendlichen. *Schweiz Med Forum*, 8 (23), 436-439.
- Weinberger, S. (2010). *Kinder spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern-und Praxisanleitung* (4. Auflage). Weinheim, München: Juventa.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg: Herder.

9 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Das Vier-Säulenmodell der Professionalität in der Therapie. Angelehnt an Nussle -Stein (2006)	11
Abb. 2: Bestandteile der interaktionalen Kompetenz	12
Abb. 3: Verarbeitungsprozessmodell mit Rückmeldungsschleife (Gross & Thompson, 2007)	34
Abb. 4: Verarbeitungsprozessmodell mit markierten Emotionsregulationsstrategien (Gross & Thompson, 2007)	35
Abb. 5: Nonverbale Kommunikationskanäle. Angelehnt an de Pellegrini und Losi (2010)	45
Abb. 6: Entschlossene Körperhaltung (Argyle, 1996)	55

Titelblatt: Hintergrundbild „Wutzeichnung“ von Sarah Fink (10)

Aggressionssymbole: o.A. (n.d). Fluchen wie in Comics. Internet:
<http://www.gutestun.org/sonstiges/fluchen-wie-in-comics-1035/>
[02.02.2014].

10 Anhang

Anhang Nr. 1: Recherchetagebuch

Anhang Nr. 2: Struktur der Arbeit

Anhang Nr. 1: Recherchetagebuch

Zeitraum	Stichwörter	Objekte	Absicht	Führt zu
August – November 2013	Aggressionen: Entwicklungspsychologie, pathologische Aggressionen, Klassifikation, Auswirkungen auf das Therapeutenverhalten	Bücher Artikel	wichtige Informationen zum Thema Aggressionen auf Fragestellung bezogen rausfiltern	Petermann & Petermann (2008) und Petermann, Döpfner & Schmidt (2001) sollen Grundlage für Aggressionskapitel sein → Normale Aggressionen sind ebenfalls wichtig
	Normale entwicklungsbedingte Aggressionen	Bücher Artikel	Herausfinden, was normale Aggressionen sind	Rogge (2007) bildet Grundlagenwerk für diese Frage; weitere Autoren ergänzen das Kapitel
	Therapeutenverhalten Übertragung- und Gegenübertragung, Stimmungübertragung, emotional contagement, selfmanagement, selfregulation, affektive Regulierungsvorgänge	Bücher Artikel	wichtige Informationen zum Therapeutenverhalten auf Fragestellung bezogen herausfiltern	Beziehungsgestaltung ist wichtig → Psychoanalyse
	Beziehungsgestaltung (Psychoanalyse)	Bücher Artikel	Wichtige Informationen zum Thema Beziehungsgestaltung auf Fragestellung bezogen, rausfiltern	Autoren aus der Psychomotoriktherapie wären spannend → Hölter (2002); Zimmer (2010)
	Therapeutenverhalten, Beziehungsgestaltung in der Psychomotoriktherapie	Bücher Artikel	Wichtige Informationen zum Thema Beziehungsgestaltung in der PMT auf Fragestellung bezogen rausfiltern	überschneidet sich mit professionellem Handeln
	Professionelles Verhalten Professionalität, Beziehungsgestaltung	Buch, Berufsordnung	Professionelles Verhalten in Verbindung mit Therapeutenverhalten und Beziehungsgestaltung bringen	Bringt Struktur in das Kapitel des Therapeutenverhaltens
Oktober- Dezember 2013	Selbstregulierung → Emotionsregulierung, Empathie, Akzeptanz, Kongruenz	Bücher, Artikel	Soll Informationen für konkrete Verhaltensstrategien für die Psychomotoriktherapeutin liefern	

Anhang Nr. 2: Struktur der Arbeit

